

Revista de Educación

Fundación Convivencia

ISSN: 2344-7419 * NÚMERO 24 - SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2020, BOGOTÁ D.C., COLOMBIA

El castigo a partir de varias miradas.

RED EQUIPO

REDEQUIPO, surge en 2009, como una iniciativa que busca propiciar un espacio de encuentro, colaboración y diálogo entre docentes y directivos docentes en torno a su saberes y prácticas.

Redequipo, se constituye como una red social educativa donde los directivos docentes y docentes trabajan colaborativamente con la intención de compartir el conocimiento, que todos y cada uno de ellos tiene dentro de su labor en la institución educativa, en la relación con su entorno y en el aprendizaje formal a través de postgrados o especialidades.

Sumario

- 4 *Editorial*
- 6 *Del poder sancionatorio de los padres*
- 9 *El castigo en la escuela. Un breve recuento*
- 13 *Podcast Más allá de la escuela*
- 27 *Gritos y castigos sin protocolos de aislamiento*
- 34 *Una mirada al futuro de los más pequeños*

3

Instrucciones de uso

SE LEE EN HORIZONTAL

Navega por el menú principal

Todas las imágenes que sobresaltan le llevarán a más información.

Ir directamente al artículo.

Inicio

Página Siguiente

Página Anterior

BOOK

BOOK

WEB

@

Ver

Fundación Convivencia
Centro de Investigación Educativa

La REVISTA DE EDUCACIÓN FUNDACIÓN CONVIVENCIA no hace necesariamente suyas las opiniones y criterios expresados por sus colaboradores.

Se permite la reproducción total o parcial de los contenidos de esta revista citando la fuente y enviado copia de la publicación a la Fundación Convivencia.

Presidente y Representante Legal
Luis Abdón Arévalo Cuéllar

Asesores
Octavio Garzón Acosta
Mireya González Lara

Directora Fundación
Yohana Ramírez Mendieta

Directora de Comunicación
Marilyn González Reyes

Equipo de Redacción
Marilyn González Reyes
María Cristina López Díaz
Isabel Torres de Caballero
Bingley Ortiz Díaz

Coordinación Editorial
Marilyn González Reyes

Diseño
Johanna Angélica Arias González
Fotografía
www.freepik.es

Corrector de Estilo
Carlos Eduardo Valenzuela Echeverri
Administración y finanzas
Marilyn Pacheco García

Publicación Cuatrimestral

Sumario

- 4 Editorial
- 6 Del poder sancionatorio de los padres
- 9 El castigo en la escuela. Un breve recuento
- 13 Podcast Más allá de la escuela
- 27 Gritos y castigos sin protocolos de aislamiento
- 34 Una mirada al futuro de los más pequeños

4

EDITORIAL

Parece un fragmento de Las Aventuras de Tom Sawyer, la novela de Mark Twain en la que el profesor azotaba al protagonista cada vez que cometía una de sus travesuras.

*El relato, sin embargo, no es ficción. En realidad, es parte de una carta en la que Wylie A. Greer, un estudiante de una secundaria rural en Arkansas, Estados Unidos, narra cómo él y dos compañeros fueron **castigados por salir de clase** para participar en una huelga hace unos días en contra de la violencia de las armas.*

“Los tres elegimos los paletazos, con el apoyo de nuestros padres”, escribió Greer en un texto publicado por The Daily Beast.

Esta es solo la parte de una noticia, publicada en el portal [T13 Móvil el 26 de marzo de 2018](#), en la que se menciona la aceptación del castigo físico en las escuelas públicas en 19 de los 50 estados que conforman a Estados Unidos, dejando en claro ciertas condiciones como refutar las acusaciones que se le hacen al estudiante o que el castigo se aplique en un lugar donde los demás alumnos no lo puedan ver ni oír.

Esta práctica, prohibida en Europa y América Latina, tiene una historia propia en la que converge la disciplina, el castigo, la normalización, entre otros aspectos.

5

En el presente número de la Revista de Educación Fundación Convivencia, se presenta el tema del castigo a partir de varias miradas.

Del poder sancionatorio de los padres, muestra un análisis de la sentencia -371 de 1994, en la cual, la Corte Constitucional declaró ajustada a la Constitución Política de Colombia la facultad sancionatoria que tienen los padres con respecto a sus hijos en virtud del artículo 262 del Código Civil colombiano. “Para los magistrados disidentes, la educación que deben impartir los padres debe basarse en la vigilancia previa a “la conducta desviada”, y en la corrección posterior a ella, “indicando o enseñando cuál es la conducta correcta (...)” (Corte Constitucional, 1994, p. 29).

El castigo en la escuela. Un breve recuento, revisa a lo largo de la historia las prácticas propias de la escuela como forma de “disciplina y ordenamiento” así como, algunos de sus detractores.

En este número el Podcast “**Más allá de la escuela**” trae una conversación con Oscar Saldarriaga y Gloria Clavo, diálogo acerca del tema “Reconocer, premiar y castigar. Herramientas pedagógicas para educar en casa”

Continúa la revista con el texto, Gritos y castigos sin protocolos de aislamiento, en el que se reitera “*La mejor manera de parar es rechazando toda forma de maltrato, especialmente en los niños. Precisamos invertir en los menores y resguardar su integridad, de esa forma restaremos consecuencias directas en las familias y sociedades futuras*”.

Finaliza esta edición con Una mirada al futuro de los más pequeños, segunda parte del artículo publicado en la edición No 23 **Confinamiento, un reto para el proceso educativo**, análisis de los inconvenientes que enfrentan los más pequeños ante el confinamiento, en términos educativos.

Sumario

- 4 Editorial
- 6 Del poder sancionatorio de los padres
- 9 El castigo en la escuela. Un breve recuento
- 13 Podcast Más allá de la escuela
- 27 Gritos y castigos sin protocolos de aislamiento
- 34 Una mirada al futuro de los más pequeños

6

DEL PODER SANCIONATORIO DE LOS PADRES

Palabras Claves: sanción, violencia, Corte Constitucional, facultad sancionatoria.

Resumen

En la sentencia C-371 de 1994, la Corte Constitucional declaró ajustada a la Constitución Política de Colombia la facultad sancionatoria que tienen los padres con respecto a sus hijos en virtud del artículo 262 del Código Civil colombiano, siempre y cuando en ejercicio de esa facultad los padres no ejercieran violencia de ningún tipo sobre sus hijos. ¿Por qué se habla ahora de prohibir el castigo físico a los niños si ya está prohibido por la Constitución? Puede que el hecho de que en Colombia la violencia contra los niños y jóvenes se ejerza impunemente haga pensar que esta no está prohibida, ni sancionada por el ordenamiento jurídico.

A finales del siglo pasado, la Corte Constitucional declaró exequible¹ la expresión “sancionarlos

¹ En la sentencia C-371 de 1994

Fotografía tomada de:

<https://vox.lacea.org/?q=blog/castigo-escuela-casa>

René Alejandro González

Abogado de la Universidad Nacional,
con maestría en Filosofía de la
Universidad Pierre Mendès France
ragonzalezra@unal.edu.co

moderadamente” que está en el artículo 262 del Código Civil colombiano², en virtud del cual “los padres o la persona encargada del cuidado personal de los hijos” pueden hacer tal cosa con ellos, además de vigilarlos y corregirlos. Argumentó la Corte, entre otras cosas, que la facultad de sancionar era “inherente a la función educativa que a los progenitores se confía”, y sirve para hacer “consciente al menor de las consecuencias negativas que aparejan sus infracciones al orden familiar al que está sometido” (Corte Constitucional, 1994, p. 11). No obstante, la Corte condicionó la constitucionalidad de la expresión a que de las sanciones que aplicaran los padres o las personas encargadas del cuidado de los hijos se excluyera la violencia física o moral por considerarla contraria a la dignidad humana—valor constitucional³—y a los artículos 12⁴,

2 Código Civil colombiano, Artículo 262 “Vigilancia, corrección y sanción Los padres o la persona encargada del cuidado personal de los hijos, tendrán la facultad de vigilar su conducta, corregirlos y sancionarlos moderadamente”.

3 Constitución Política de Colombia. Artículo 1. Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general

4 Constitución Política de Colombia Artículo 12. Nadie será sometido a desaparición forzada, a torturas ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes

42⁵ y 44⁶ de la Constitución, según los cuales todo tipo de violencia está proscrita en la familia, y los niños no pueden ser tratados ni cruel, ni inhumana, ni degradantemente, y deben ser protegidos del abandono y de la violencia física (Corte Constitucional, 1994).

Aunque entonces hubo unanimidad en la Corte con respecto a la inconstitucionalidad del uso de la violencia en la educación de los hijos, no la hubo

5 Constitución Política Artículo 42. La familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Se constituye por vínculos naturales o jurídicos, por la decisión libre de un hombre y una mujer de contraer matrimonio o por la voluntad responsable de conformarla. El Estado y la sociedad garantizan la protección integral de la familia. La ley podrá determinar el patrimonio familiar inalienable e inembargable. La honra, la dignidad y la intimidad de la familia son inviolables. Las relaciones familiares se basan en la igualdad de derechos y deberes de la pareja y en el respeto recíproco entre todos sus integrantes. Cualquier forma de violencia en la familia se considera destructiva de su armonía y unidad, y será sancionada conforme a la ley. Los hijos habidos en el matrimonio o fuera de él, adoptados o procreados naturalmente o con asistencia científica, tienen iguales derechos y deberes. La ley reglamentará la progenitura responsable. La pareja tiene derecho a decidir libre y responsablemente el número de sus hijos, y deberá sostenerlos y educarlos mientras sean menores o impedidos. Las formas del matrimonio, la edad y capacidad para contraerlo, los deberes y derechos de los cónyuges, su separación y la disolución del vínculo, se rigen por la ley civil. Los matrimonios religiosos tendrán efectos civiles en los términos que establezca la ley. Los efectos civiles de todo matrimonio cesarán por divorcio con arreglo a la ley civil. También tendrán efectos civiles las sentencias de nulidad de los matrimonios religiosos dictadas por las autoridades de la respectiva religión, en los términos que establezca la ley. La ley determinará lo relativo al estado civil de las personas y los consiguientes derechos y deberes.

6 Constitución Política de Colombia Artículo 44. Son derechos fundamentales de los niños: la vida, la integridad física, la salud y la seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener una familia y no ser separados de ella, el cuidado y amor, la educación y la cultura, la recreación y la libre expresión de su opinión. Serán protegidos contra toda forma de abandono, violencia física o moral, secuestro, venta, abuso sexual, explotación laboral o económica y trabajos riesgosos. Gozarán también de los demás derechos consagrados en la Constitución, en las leyes y en los tratados internacionales ratificados por Colombia. La familia, la sociedad y el Estado tienen la obligación de asistir y proteger al niño para garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos. Cualquier persona puede exigir de la autoridad competente su cumplimiento y la sanción de los infractores. Los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás.

en cuanto a la constitucionalidad de la facultad sancionatoria que tienen los padres con relación a sus hijos en virtud de la expresión cuya constitucionalidad se estudiaba. Varios magistrados salvaron su voto — entre ellos el magistrado ponente, Carlos Gaviria— pues pensaban que esta facultad era inconstitucional ya que la palabra “sancionar” era sinónima de “castigar”, que significa “ejecutar algún castigo en un culpado. Mortificar y afligir”, lo que está explícitamente proscrito por la Constitución. Declarar acorde a la Constitución la expresión “sancionarlos moderadamente” significaba, para los magistrados que salvaron su voto, dejar al criterio de quien sanciona (los padres) la índole y el grado de la sanción, dejando a los jueces sólo la posibilidad de rectificar una sanción que ha sido injusta cuando ya las consecuencias de esta “pueden ser irreversibles”.

Para los magistrados disidentes, la educación que deben impartir los padres debe basarse en la vigilancia previa a “la conducta desviada”, y en la corrección posterior a ella, “indicando o enseñando cuál es la conducta correcta (...)” (Corte Constitucional, 1994, p. 29). Pues los padres deben guiar la razón, convencer, persuadir, no adiestrar por la fuerza. Quien educa “enseña el camino que juzga mejor” (Corte Constitucional, 1994, p. 23)

La posición de los magistrados disidentes suscita una pregunta: ¿para enseñar a obedecer basta con la razón, con los argumentos? ¿Puede un niño comprender la naturaleza de “las consecuencias negativas” que puede acarrearle la desobediencia a las normas que debe obedecer si no

Referencias

las padece cuando lo hace? En una carta fechada el 3 de mayo de 1897, Oscar Wilde escribió sobre el trato que se daba entonces a los niños que, de buenas a primeras, iban a dar presos en cárceles británicas:

Un niño puede entender el castigo que le es infligido por un individuo, ya sea por uno de sus padres, o su curador, y puede soportarlo, incluso, en cierta forma, consentirlo. Un niño no puede entender el castigo que impone la sociedad, ni siquiera puede entender qué es la sociedad. A los adultos les sucede lo contrario: aquellos que de nosotros están o han estado en prisión pueden entender y entienden lo que es esa fuerza colectiva llamada sociedad, y cualquiera que sea su opinión sobre sus métodos o exigencias, pueden obligarse a aceptarlos. Por el contrario, el castigo impuesto a un adulto por un individuo cualquiera es algo que aquel no puede soportar, o que no puede esperarse de él que soporte (Wilde, 1949, p. 898)

La sanción paternal, al guardar el orden familiar, guarda el orden social en su totalidad. Mediante la sanción, al mismo tiempo que los padres enseñan a sus hijos a obedecer el orden familiar, inculcan en ellos la idea de que es indispensable respetar “normas de conducta”, reglas cuya inobservancia conlleva consecuencias negativas: sanciones (Corte Constitucional, 1994). La sanción paternal es necesaria para

preparar a los niños para “aceptar más tarde, (...), los condicionamientos emanados de la vida en sociedad (...), sus compromisos con la sociedad y las decisiones de la autoridad civil a la que forzosamente habrá de estar sometido” (Corte Constitucional, 1994, p. 10). Un padre que no impone “razonables sanciones” cuando son “indispensables” es responsable por el daño que en el futuro pueda causar su hijo “a los sucesivos grupos humanos en los que se integre” (Corte Constitucional, 1994, p. 10).

Para enseñar el concepto de sanción a sus hijos, los padres deben sancionarlos. Este aprendizaje es necesario para el sostenimiento del orden social. El niño debe saber que algo malo le sucederá si desobedece, y sólo puede temer a ese algo si cuando desobedece le sucede efectivamente algo malo. Para comprender qué es una sanción, debe padecerse una. Y las sanciones en el orden social pueden ser violentas, pueden traer la muerte en algunos casos. ¿Cómo enseñar a temer la violencia de la sanción social?

Hace poco pudo verse en Internet un [video](#) en el que un padre golpeaba con una correa a una niña que se manifestaba el 10 de septiembre de este año en Armenia, con ocasión de la [masacre de jóvenes](#) cometida el día anterior por la policía en Bogotá. El padre justificó su conducta diciendo, entre otras cosas, que la había golpeado por ser “desobediente”, pues le había ordenado no

participar en la manifestación, y que de no haber actuado así se “la hubieran podido entregar en un ataúd o en una silla de ruedas”. Este caso extremo ilustra la naturaleza del poder sancionatorio paternal. Este debe ejercerse por los padres en caso de desobediencia, porque esa es su razón de ser; y debe anticipar, prefigurándola, la sanción estatal. La correa paternal anticipa y prefigura el balazo estatal, y busca evitarlo.

Aun cuando tanto los correazos del padre, como los balazos de la policía, quedaron registrados en video y fueron vistos por la opinión pública, que se sepa, ni el padre es investigado por violencia intrafamiliar, ni los policías que, el 9 de septiembre de este año, dispararon a trece jóvenes asesinandolos, son investigados por homicidio tampoco. Debe ser por eso que unos despistados presentaron un proyecto de ley para prohibir el maltrato físico de los padres a sus hijos, cuando ese maltrato está prohibido por la Constitución. La ineficacia de la prohibición hace pensar que la prohibición no existe. O que es inútil, porque la violencia es necesaria para el mantenimiento del orden social, y los padres deben enseñar eso a sus hijos ejerciendo sobre ellos la violencia de una u otra manera, a pesar de que esté prohibido, de otro modo, ¿cómo puede llegar a entender un niño las cárceles o las balas de la policía?

Caracol Radio (2020, 12 de septiembre) A correa un padre corrigió hija que participaba de manifestación en Armenia [Video] https://caracol.com.co/emisora/2020/09/12/videos/1599915254_404212.html

Corte Constitucional. (1994). Sentencia No. C-371/94 del 25 de agosto de 1994. Expediente D-510 M. P. José Gregorio Hernández.

Corte Constitucional. (2017). Sentencia T-306/17 del 8 de mayo de 2017. Expediente T-5.933.446 M.P. Aquiles Arrieta.

El Tiempo. (16 de Septiembre de 2020). Los ‘peros’ que buscan tumbar el proyecto que prohíbe castigo físico. Obtenido de eltiempo: <https://www.eltiempo.com/vida/educacion/maltrato-infantil-los-peros-contra-el-proyecto-que-prohíbe-castigo-fisico-538169>

(s.f.). Salvamento de voto a la Sentencia No. C-371/94.

(s.f.). Sentencia T-306/17 Referencia: Expediente T- 5.933.446 Magistrado Ponente: AQUILES ARRIETA GÓMEZ (e Bogotá D.C., ocho (8) de mayo de dos mil diecisiete (2017).

Wilde, O. (1949). The Case of Warder Martin: Some Cruelties of Prison Life. En O. Wilde, The Works of Oscar Wilde (págs. 897-903). Londres: Collins.

Sumario

- 4 Editorial
- 6 Del poder sancionatorio de los padres
- 9 El castigo en la escuela. Un breve recuento
- 13 Podcast Más allá de la escuela
- 27 Gritos y castigos sin protocolos de aislamiento
- 34 Una mirada al futuro de los más pequeños

9

EL CASTIGO EN LA ESCUELA. UN BREVE RECUENTO

Palabras: Castigo, escuela, castigo y poder.

“Cuando éstos se desvían, en sus opiniones relativas a los dioses, de las sustentadas por el Estado, sus almas deberán ser juzgadas por un Tribunal de inquisidores y en caso de no retractarse de sus ofensas o de reiterarlas, pesará sobre ellos el cargo de impiedad, que equivale a la muerte”.

“Las Leyes”, Platón

Resumen

Un breve recuento de la historia del castigo físico en la escuela desde las escuelas sumerias hasta la modernidad. El castigo, como disciplina y forma de poder que normaliza y regula a los individuos.

Fotografía tomada de:

https://www.antena3.com/programas/me-cambio-de-decada/anos-60/aitana-su-fre-un-tipico-castigo-de-las-escuelas-de-los-60_2017091159b6ff120cf2

Marilyn González Reyes

Comunicadora Social periodista de la Fundación Convivencia- Centro de investigación educativa la Universidad Central.
Comunicadora y periodista de
comunicadorjunior@fundacionconvivencia.org

Desde el punto de vista histórico, el castigo en las escuelas ha estado siempre presente. Los primeros datos empiezan en Summer “En la casa de las Tablillas” año 2500 a.C.,

La escuela sumeria era, en fin, el centro de lo que podría calificarse como de creación literaria. No solamente se copiaban, recopilaban y estudiaban allí las obras del pasado, sino que se componían obras nuevas. [...] Muchos de estos sabios antiguos se ganaban la vida gracias a su salario como profesores, y consagraban sus ocios a la investigación y a los trabajos escritos” (Kramer, 1985, pp. 23 -28).

El alumno en la escuela sumeria debía ser pasivo y obedecer, de lo contrario se le castigaba con vara o se le imponían “copias” de varias líneas. “Había, además, vigilantes encargados de controlar la asistencia y comportamiento y también un «encargado del látigo», que, probablemente, era el responsable de la disciplina”. (Kramer, 1985, p. 23).

Allí se formaban los hijos de las clases altas, fue solo hasta el siglo VI a.c, que surgió la escuela del alfabeto, primera escuela pública, abierta a todos los ciudadanos, de escritura y gramática. Los castigos corporales eran el medio fundamental de la instrucción, reflejo de una sociedad altamente jerarquizada.

En la edad media, las escuelas de los monasterios utilizaban el maltrato corporal y los castigos desde el encierro al látigo, sin embargo, se observan algunos cambios.

En el año 540, el Papa dictó una serie de reglas para los monasterios, en los que se toca el tema del castigo corporal: “toda intervención o golpe a personas se dé solo con la autorización del abad, y somete a la disciplina de la regla a quien golpee sin moderación a los niños (Salas, 2012, pp. 67-68)

Además, se observa la jerarquía de los castigos, los cuales tenían cierta gradualidad. “Las sanciones iban desde una advertencia o dos de manera secreta, hasta la reprobación pública, la excomunión (exclusión del trabajo, mesa y liturgia), la suspensión del convento y la expulsión definitiva”. (Salas, 2012, pp. 67-68)

En la Edad Moderna, siglos XVII y XVIII si bien se continuó practicando el castigo corporal, se aprecia un esfuerzo por limitarlo y reglamentarlo,

...las correcciones ordinarias con los azotes se llevarán a cabo en el ángulo más apartado y oscuro de la clase, donde la desnudez del corregido no pueda ser vista por los otros; y es necesario poner mucha atención para inspirar a los alumnos un gran horror a la mínima mirada en aquella ocasión... Pero las correcciones extraordinarias... se deben hacer públicamente, o sea, en presencia de los escolares. En compensación se excluyen, por indignas de un maestro sacerdote, cachetadas, patadas o golpes con la vara, que es instrumento didáctico

para los “signos”, o estirar la nariz, las orejas o los cabellos, o dar empujones o halar el brazo”. (Salas, 2012, p. 101)

Para el siglo XVIII es notable la influencia de Rousseau, quien se oponía a la corrección física considerando la importancia de formar el libre albedrío del niño, para que proceda por acciones, mediante estrategias que estorben o limiten los efectos de sus mismas acciones, nunca a través de castigos, de prohibiciones, de preceptos y de excesos de rigor.

El único que hace su voluntad es el que para hacerla no necesita de auxilio ajeno; de donde se infiere que el más apreciable de los bienes no es la autoridad, sino la libertad. El hombre verdaderamente libre sólo quiere lo que puede y hace lo que le conviene. Esta es mi máxima fundamental; trato de aplicarla a la infancia y veremos derivarse de ella todas las reglas de educación (Deleuze, 2005, p. 78).

No obstante las recurrentes prohibiciones frente al castigo físico, emanadas de pedagogos y de la misma ley, en el siglo XVIII continuaron existiendo, a manera de bofetadas u otros suplicios como “los grillos” descritos por Joseph Lancaster (s.f) “Sistema inglés de instrucción primaria”

...cuando no es bastante un taragallo, se ponen al delincuente (niño) unos grillos de madera. Estos grillos son unas piezas del largo de un pie a lo más, y algunas veces solamente seis a ocho pulgadas. El muchacho sujetado de esta manera no puede andar sino con mucha dificultad (...)

A pesar de las influencias del Movimiento de la Escuela Moderna o de los Hermanos Cristianos “advertir antes de castigar”, en la primera mitad del siglo XX la “pedagogía de la vara” era el método más utilizado. El palmetazo en las manos, el encierro en el cuarto oscuro, entre otros medios, siguieron siendo utilizados como forma de control y disciplina.

La transformación de los castigos se realizó de forma discontinua,

las tecnologías disciplinarias no avanzaran, o mejor, avanzaran de otro modo más lento y por acumulación: se superponen unas a otras levantando los nuevos estilos sobre (y con) los vestigios de las tecnologías más arcaicas, conservándolos en muchos casos, integrándolos en otros y en otros aún refinándolo” (Saldarriaga, 2003, p. 181)

De cualquier manera, los castigos en la escuela parecen intrínsecos a la función que se le asignó: disciplinamiento, encauzamiento de conducta y corrección. Desde el siglo XVIII se asiste a una reorganización del poder de castigar ya no encarnado en el poder de una persona sino a través de una “nueva economía del poder de castigar”.

...se trata de demostrar cómo se pueden “desencerrar” las disciplinas y hacerlas funcionar de manera difusa, múltiple, polivalente en el cuerpo social entero. Son disciplinas “que la época clásica elaborará en lugares precisos y relativamente cerrados –cuarteles, colegios, grandes talleres- y cuyo empleo global no se había imaginado sino

a la escala limitada y provisional de una ciudad en estado de peste...” (Foucault, 1992, p.212)

El sistema educativo gestado en la Modernidad, expuesto por Foucault en “Vigilar y castigar” muestra los mecanismos empleados por el poder para hacerse natural, configurando un tipo concreto de consumidor, un tipo concreto de trabajador, un tipo concreto de ciudadano, un tipo concreto de estudiante y de profesional de la enseñanza, un individuo “moldeado” en las instituciones sociales mediadas por el poder y para el poder.

Referencias

Deleuze, G. (2005). La isla desierta y otros textos. Textos y entrevistas. 1953-1974. España: Pretextos.

Foucault, M. (1975/1992). Vigilar y castigar: Nacimiento de la prisión. Madrid: Siglo XXI.

Kramer S. N.. (1985) La historia empieza en Sumer. Indian Hills, Colorado, 1985 © Ayma, S.A. Editora, p.23-28

Lancaster, J. (s.f) Sistema inglés de instrucción primaria

<https://books.google.com.co/books?id=-GxAhMmuCUaIC&pg=PA101&lpg=PA101&d->

[q=%E2%80%9Clos+grillos%E2%80%9D+escritos+por+Joseph+Lancaster&source=bl&ots=lxEO4axIW8&sig=ACfU3U0yQNIb-WRijk7FU8CjogzkJUSDbAg&hl=es-419&sa=X&ved=2ahUKewiCtsyqt8TtAhUBI6wKHfEeClMQ6AEwBnoEAcQAg#v=onepage&q=%E2%80%9Clos%20grillos%E2%80%9D%20escritos%20por-%20Joseph%20Lancaster&f=false](https://books.google.com.co/books?id=-GxAhMmuCUaIC&pg=PA101&lpg=PA101&d-q=%E2%80%9Clos+grillos%E2%80%9D+escritos+por+Joseph+Lancaster&source=bl&ots=lxEO4axIW8&sig=ACfU3U0yQNIb-WRijk7FU8CjogzkJUSDbAg&hl=es-419&sa=X&ved=2ahUKewiCtsyqt8TtAhUBI6wKHfEeClMQ6AEwBnoEAcQAg#v=onepage&q=%E2%80%9Clos%20grillos%E2%80%9D%20escritos%20por-%20Joseph%20Lancaster&f=false)

Salas J. A. (2012) Historia general de la educación. Viveros de Asís 96, Col. Viveros de la Loma, Tlalnepantla, C.P. 54080, Estado de México

Saldarriaga, O. (2003) Del oficio de maestro. Prácticas y teorías de la pedagogía moderna en Colombia, Bogotá, Cooperativa editorial Magisterio, Grupo Historia de la práctica pedagógica, p.181

VIOLENCIA CONTRA LA NIÑEZ

El maltrato infantil ha estado inmerso culturalmente a lo largo de nuestra historia como una practica que corrige y castiga a los niños y niñas en el entorno familiar y escolar

¿Qué dice la historia?

El "Manual de Enseñanza Mutua para las Escuelas de Primeras Letras" era una guía en la que se establecía la enseñanza de la escritura y la lectura. También se regulaba el sistema de castigo e incluso el uso de la vara durante las clases.

Sumario

- 4 Editorial
- 6 Del poder sancionatorio de los padres
- 9 El castigo en la escuela. Un breve recuento
- 13 Podcast Más allá de la escuela
- 27 Gritos y castigos sin protocolos de aislamiento
- 34 Una mirada al futuro de los más pequeños

13

PODCAST MÁS ALLÁ DE LA ESCUELA

Palabras: COVID-19, Oscar Saldarriaga Vélez, Gloria Calvo

Bienvenidos al Podcast “Más allá de la Escuela” con Marilyn González Reyes, espacio de la Fundación Convivencia, Centro de Investigación Educativa el tema de hoy “Reconocer Premiar y Castigar: Herramientas Pedagógicas para Educar en Casa”.

Bienvenidos a todos los que se están conectado, agradecemos su participación en este espacio. El día de hoy nos acompaña el profesor [Oscar Saldarriaga Vélez](#) y la profesora [Gloria Calvo](#), quienes nos compartirán sus saberes y experiencias en torno a este tema.

Marilyn González Reyes

Comunicadora Social periodista de la Fundación Convivencia- Centro de investigación educativa la Universidad Central.
Comunicadora y periodista de comunicadorjunior@fundacionconvivencia.org

PODCAST

Más allá de la **ESCUELA**

Progress bar with play button

Oscar Saldarriaga *Gloria Calvo*

Profesional con formación en Filosofía y Psicología. Cuenta con amplia experiencia en investigación cualitativa. Los campos de investigación en los que se especializa son: formación de docentes, pedagogía, formación ciudadana, equidad y políticas educativas, reforma educativa, enseñanza-aprendizaje, familia y usos de información para formación de investigadores.

La organización mundial de la salud, UNICEF, UNESCO, la Oficina del Representante Especial del Secretario General de las Naciones Unidas sobre la Violencia contra los Niños y la Alianza Mundial para Acabar con la Violencia contra los Niños publicó en junio de 2020 un informe en el que se revela que la mitad de los niños del mundo, es decir aproximadamente 1000 millones de niños, se ven sujetos cada año a violencia física, sexual o psicológica, y sufren traumatismos, discapacidad y muerte. Además, enfatiza que las naciones no han observado las estrategias establecidas para la protección de niños y jóvenes por lo que se hace necesario que todos los países hagan más esfuerzos por aplicar dichas estrategias. Si bien casi todos los países (88%) cuentan con legislación para proteger a los niños contra la violencia, menos de la mitad (47%) las aplican contundentemente.

Durante la pandemia de COVID-19, el período de confinamiento y el cierre de los establecimientos educativos conexos, se presentó un aumento de la violencia contra los menores incluido el acoso.

De acuerdo con Audrey Azoulay, Directora General de la UNESCO. Cuando las escuelas empezaron a reabrir, (en algunas regiones) los niños mencionaban “su miedo a volver”, en palabras de Azoulay «Es responsabilidad de todos

velar por que las escuelas sean entornos seguros para todos los niños. Debemos pensar y actuar colectivamente para acabar con la violencia en la escuela y en las sociedades en general».

¿Por qué existe el castigo en la escuela? ¿hablamos de castigo o de disciplina en la escuela? ¿Cómo se ha visto este tema históricamente en Colombia? ¿Cómo se ve hoy?

Para responder estas preguntas iniciamos esta conversación con el profesor Oscar Saldarriaga.

Oscar Saldarriaga Vélez: Agradezco mucho la Fundación Convivencia, por esta invitación, por esta oportunidad de compartir un trabajo que desde hace un tiempo hemos hecho desde nuestro grupo investigación de historia de la práctica pedagógica en Colombia. Una de las facetas de esa investigación sobre la pedagogía fue este desarrollo de los castigos. En las discusiones que ha habido, las propuestas pedagógicas, la concepción del castigo en el proceso de formación de los niños y lo que quiero hacer aquí es un poco un recorrido histórico.

Un poco teórico en el sentido de que esta documentado sobre los textos de pedagogía clásicos en nuestro país desde finales del siglo 19. En otro momento discutiremos un poco las preguntas si eso funcionó o no funcionó, en qué sentido funcionó y en qué sentido no y está sentada centrada sobre todo en la escuela, no voy a trabajar el campo de la familia. Pero creo que de ahí podemos establecer puentes y canales de comunicación entre cómo la escuela le enseñó a la familia a relacionarse en modos diferentes con

sus niños rompiendo un poco prácticas culturales habituales

La pregunta que señala Marilyn cómo un punto de inicio de la reflexión es del castigo a la disciplina, hay una diferencia, hay una relación, hay un cambio. Hay que pensar el castigo no simplemente como una relación directa entre un adulto y un niño, es toda una construcción alrededor de la relación entre los dos que faculta a uno de esos sujetos, es decir, a los adultos a utilizar los castigos. La sociedad moderna desde el siglo XVIII, pero en los pedagogos clásicos del siglo XVI y XVII el castigo dejó de ser simplemente una retribución directa contra una acción hecha, es decir, hiciste esto, entonces del castigo será esto. Es simplemente una retaliación del sistema contra el desobediente. Y esa violencia debería disuadirlo de continuar haciendo conductas no deseadas.

Esa sería una noción antigua de castigo, pero la pedagogía moderna junto con otras instituciones empezaron a construir una ética y una filosofía. Un modo de darle sentido al castigo en las nuevas relaciones entre los adultos y los niños que justamente la escuela moderna empezó a instituir. También pasó paralelamente en la prisión en el sistema penal, la prisión encierra para rehabilitar. No se encierra para tener a alguien indefinidamente sino para producir un cambio

en su conducta. Eso es un cambio en el modo de tratar a la gente es fundamental.

De modo que la escuela también construye un suelo ético y teórico para que toda intervención física y otro tipo de intervenciones no físicas tengan siempre el sentido de enseñarle a alguien a cambiar su conducta.

En el espacio de la escuela moderna, una frase de los [Hermanos de la Vida Común](#) que fueron los diseñadores desde el siglo XVI de nuestras escuelas en el formato que conocemos hasta hoy, es la respuesta a un problema técnico cómo tener ocupados a un máximo de alumnos con un mínimo de maestros. Hay una relación que se establece en un plano de número y de movimiento de ese de colectivo en unos ejercicios reglados.

“Escuela moderna”:
tener ocupados un
máximo de alumnos
con un mínimo de
maestros (siglo XVI)

Esta es otra frase muy famosa que produce bastante qué pensar porque Pestalozzi, uno de los padres de la pedagogía moderna dice esto con todas sus letras: La pedagogía consiste en

hacer creer a los niños que son libres, de hecho, significa al mismo tiempo dos cosas: Parece ser una ficción, parece ser un engaño, parece ser la idea de que creamos un ambiente ficticio para que los niños crean que son libres. Pero puede ser de hecho y debe ser leído al revés, y es la escuela es un espacio artificial donde enseñamos a ejercer la libertad antes de que los niños entren al mundo real. Y este doble sentido todo el tiempo está jugando.

LA PEDAGOGÍA CONSISTE EN HACER CREER A LOS NIÑOS QUE SON LIBRES...

(J. H. PESTALOZZI, 1798)

Esta es la situación en la que la pedagogía moderna pone en juego cinco acciones que son paradójicas al mismo tiempo. En este espacio hay muchos niños con un solo maestro, se produce una tensión todo el tiempo entre qué se dedica a cada individuo y cuántos niños podemos meter cada vez más en un salón. Eso va

modificando la posibilidad de individualización que el maestro tiene. Es decir, de identificación de los casos particulares.

Obvio pues la relación inversamente proporcional, más niños, hay menor individualización.

De esa se desprende esta de la uniformación - masificación, digamos que, sobre un rasero uniforme, una masa de niños se busca identificar y se buscan unas conductas que al mismo tiempo sean comunes, pero que cada uno desarrolle su propia conducta, su propio modo de ser. En ese juego entre rutina e innovación, me detengo en ese, pero por eso destaque éste, todo el juego está desde el comienzo entre autonomía y

heteronomía. Aquí hay un enfoque distinto a aquellos que plantean que había una evolución desde la heteronomía. Es decir, aquellas pedagogías y aquellos modos de tratar a la infancia.

Heterónomos, es decir, privilegio del otro, del mayor total poder o total derecho sobre el pequeño, sería la

heteronomía. Hetero el otro, nomos la ley, el otro regula al estudiante y habríamos evolucionado hacia la autonomía. Es decir, hoy las pedagogías contemporáneas han venido siendo el resultado de un proceso evolutivo, de aumento de reconocimiento de las autonomías. Y en esa medida, los castigos estarían en el momento más primitivo entre comillas de la escuela en sus momentos más arcaicos, siglo XVII, con unos castigos físicos en pleno auge y habrían sido abandonados en la medida en que se busca la autonomía. Es decir, la formación autorregulada de los sujetos, esto es una falacia y el asunto se hizo más complejo porque en principio autonomía y heteronomía son correlativas.

Voy a partir de un dato histórico que nos sorprendió mucho en nuestra búsqueda de archivo.

•“PROHIBIDOS LOS CASTIGOS AFLICTIVOS O INFAMANTES, ¿QUÉ MEDIOS PODRÁ EMPLEAR EL MAESTRO PARA CONSERVAR EL ORDEN Y LA DISCIPLINA?”

•ADELAIDA SÁNCHEZ, DIRECTORA DE LA ESCUELA DE VARONES DE FACÁ. BOLETÍN DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA DE CUNDINAMARCA. N° 36 BOGOTÁ, JULIO 1917. P. 300-306

1917, Colombia a los pocos años de haber terminado ese gran castigo nacional que fue la guerra de los mil días, la pérdida de Panamá, etc. Y para 1917 ya había una legislación que había prohibido los castigos y aquí hay dos términos técnicos que precisare enseguida aflictivos o infamantes.

Este es un texto sacado de un boletín de instrucción pública de Cundinamarca del año 1917 y es una directora de escuela la que se lo pregunta y escribe este artículo. Una vez que fueron prohibidos los castigos aflictivos o infamantes por el Ministerio, ¿Qué medios podrán emplear el maestro para conservar el orden y la disciplina? Esta gran pregunta se planteó desde antes en Colombia, pero desde 1917 estamos en la lógica de los castigos físicos aflictivos o infamantes, son los castigos de burla, de vergüenza, de señalamiento o penas de humillación, etcétera,

1. CANTIDAD: INDIVIDUALIZACIÓN/ COBERTURA

2. CALIDAD: UNIFORMIZACIÓN/ MASIFICACIÓN

3. REGULARIDAD: RUTINIZACIÓN/ INNOVACIÓN

4. CONTROL: AUTONOMÍA/ HETERONOMÍA

5. SABERES: CIENCIAS/ CULTURAS

estaban prohibidos pedagógicamente. Pero la pregunta era si se prohibieron ¿qué vamos a hacer los maestros para mantener el orden y la disciplina? Y estos términos también evolucionaron.

"EN CUANTO A LOS ESTÍMULOS PARA LLEVAR A LOS NIÑOS AL ESTUDIO, LAS ESCUELAS HAN EMPLEADO TRES SUCEсивAMENTE: LA ANTIGUA SE APOYABA EN EL RIGOR Y OBLIGABA AL ESTUDIANTE A ESTUDIAR POR MIEDO AL CASTIGO; DESPUÉS INTRODUCIERON LOS JESUITAS UN MOTIVO HUMANO, LA EMULACIÓN, QUE LEVANTABA UN GRUPO DE ALUMNOS DISTINGUIDOS PERO DEJABA EN LA PENUMBRA DOS TERCERAS PARTES COMO MEDIOCREs; LA ESCUELA MODERNA SE PROPONE APROVECHAR EL INTERÉS QUE TODO NIÑO TIENE DE APRENDER A HACER ALGO Y SU INSTINTIVA CURIOSIDAD. APROVECHAR ESTE INTERÉS EN UN TRABAJO EDUCATIVO ES UN MEDIO MÁS RACIONAL Y ARMÓNICO CON LA NATURALEZA HUMANA QUE EL TEMOR, QUE FORMA PUSILÁNIMES Y PEREZOSOS, Y QUE LA EMULACIÓN, QUE SUELE DESPERTAR LA ENVIDIA Y EL RENCOR". M. RESTREPO (1930)

Esta cita me parece muy importante porque es alrededor de la cual quiero centrar el trabajo. Dice Martín Restrepo Mejía el gran pedagogo de la época conservadora hasta 1930 y en ese año él escribe esto, haciendo un balance de lo que había ocurrido en ese tiempo desde la época Pestalozziana en 1870 hasta 1930. Dice "en cuanto a los estímulos para llevar a los niños al estudio, las escuelas han empleado tres sucesivamente: La antigua se apoyaba en el rigor y obligaba al estudiante a estudiar por miedo al castigo, después introdujeron los Jesuitas un

motivo humano, la emulación que levantaba un grupo de alumnos distinguidos, pero dejaba en la penumbra dos terceras partes como mediocres. La escuela moderna se propone aprovechar el interés que todo niño tiene de aprender a hacer algo y su instintiva curiosidad. Aprovechar este interés en un trabajo educativo, es un medio más racional y armónico con la naturaleza humana, que el temor que forma pusilánimes y perezosos y que la emulación que suele despertar la envidia y el rencor".

Este texto siempre me ha fascinado porque es

de una gran lucidez, pero al mismo tiempo tiene una cantidad de intrigas y de cosas que es necesario explicar, pero es un texto que está mirando tanto al pasado como al futuro y yo diría que es contemporáneo. Lo traduje a una tabla para condensar justamente este análisis de lo que está detrás en juego de en ese momento de reflexión de Restrepo Mejía, en el que ya había llegado de la [Escuela Activa](#) y las [pedagogías de la disciplina de confianza por ejemplo que planteaba Nieto Caballero](#). No sólo para el Gimnasio Moderno, sino idealmente para todo el sistema primario y secundario en Colombia.

En esta tabla podemos, graficar los componentes del castigo, o más bien la transformación que estas tres escuelas pedagógicas, la antigua, que en realidad o cuyo nombre es [Lancasteriana](#), la famosa escuela de enseñanza mutua, que fue famosa justamente por haber llevado esas tecnologías de castigo a niveles de alto refinamiento, siempre desde la perspectiva pedagógica. Luego la que llama [Jesuita](#), que en realidad era toda la pedagogía de las comunidades religiosas católicas e incluso más que los jesuitas, los salesianos y los lasallistas y en particular los salesianos desarrollaron todo un sistema de emulación que ya comento y la [Pedagogía Moderna](#), esta pedagogía activa basada en un análisis ya más psicológico del respeto al interés de los niños.

El punto es que el elemento que justificaba el castigo en la pedagogía antigua era que hay una relación directa entre castigo y obediencia, también se usaban premios, pero lo que fue más preponderante era producir una lista de castigos según los distintos tipos de faltas y me interesa

esta última fila de abajo porque es muy lúcido Restrepo Mejía diciendo cuáles son los contraefectos o los efectos no deseados de cada uno de esos sistemas. Él plantea que un sistema de puro castigo, y son castigos físicos e infamantes, esos son los que inventó la escuela lancasteriana, inventó esos bancos donde sentaban los niños con gorritos de burro para ser el objeto de burla de sus compañeros y fíjense que eso produce una ética colectiva que denuncia aquí mismo Restrepo Mejía, porque el niño que es castigado para ser objeto de burla, al mismo tiempo hace que los otros compañeros entiendan la burla como algo positivo, como una conducta. Es decir, el castigo no es sólo contra un niño, sino que produce todo un efecto de ético en todos los niños, en todo el salón. Restrepo Mejía, dice que el contra efecto es que produce pusilánimes. Cuando los niños no están bajo el castigo simplemente no actúan y son perezosos.

Sin embargo, hay que decir que todo esto se hacía dándole al maestro indicaciones muy precisas de que los castigos debían ser aplicados con objetividad en el sentido en el que el maestro no debía mostrar emoción justamente para que el niño entendiera que no era un asunto personal y de retaliación, ni de odio, sino que era una formación. Era algo que él había merecido por sus acciones y no porque el maestro era un personaje cruel por naturaleza. Cosa muy difícil de separar en la vida real, pero la filosofía peda-

Sistemas de formación de la infancia en Colombia, siglos XIX y XX (Martín Restrepo)

Modelos	"Antiguo"	"Jesuita"	"Moderno"
Móviles	Temor	Emulación	Interés
Medios	Rigor	Honor	Resultados
Disciplina	Castigo	Premio	Consecuencias
Efectos	Obediencia	Deber	Responsabilidad
Contraefectos	Pusilánimes y perezosos	Envidiosos y egoístas	[Selección natural]

gógica planteaba esa distancia emocional, eso es correlativo a una idea de la infancia en donde la naturaleza humana va evolucionando de lo más animal a lo más racional. Y entonces el castigo es en realidad, los castigos son una gradación. Hay niños o etapas de la vida

del niño donde sólo entiende lo físico, es más animalito y hay una gradación del dolor físico, pero que va elevándose hacia lo que llaman castigos morales, y para aquellos niños cuya naturaleza moral, el final de la cita, se ha sabido cultivar y afinar el castigo debe ser puramente moral. Entonces empiezan a aparecer, por ejemplo, hasta de la privación de una golosina. Los Hermanos Cristianos y los Jesuitas desarrollaron una muy sutil manera de relación con los niños, donde la mirada que quita o da el afecto, el reconocimiento, es como una especie de moneda de intercambio. Si el maestro que decir del imperio de la mirada que va basta una para corregir o estimular, enternecer y hacer emprender la marcha triunfal de la virtud, se regula el amor pedagógico desde el maestro sobre el niño.

Esto es una cita sobre justamente esa gradación de los castigos en función de llevar llevarlos desde la animalidad a la moralidad racional, el objetivo es pasar del estímulo material de esa primera edad y aparece los premios ahí para llegar por la emulación, es decir la competencia, la competencia por el honor y llegar por fin a la verdadera, la noble emulación por amor al bien y el sentimiento íntimo del deber cumplido.

La segunda pedagogía que era fundada más en los premios y en la emulación, es decir en la competencia, dice Martín Restrepo Mejía, tiene la virtud de que los premios deben ir llevando no solo al interés por el premio sino a que haya finalmente un amor puro por el deber, y sin embargo dice “el defecto es que se producen envidiosos y egoístas”. Los héroes que son los exitosos y el resto sumidos en la mediocridad de la envidia y el egoísmo, eso es un contra efecto. Por eso el sistema moderno, es el más interesante, porque reconoce, es una ética de las consecuencias y el niño hace algo y aprende a valorar

las consecuencias de sus actos y se produce una construcción de la responsabilidad seguido de la autonomía, el contra efecto es que también se produce una especie de selección natural; quienes van alcanzando el desarrollo moral, pensemos en [Kohlberg](#), son los que finalmente llegarán a ser los destacados y quienes no alcanzan esos altos niveles de desarrollo moral siguen quedando en esa masa anónima cuya autonomía no ha logrado constituirse.

Lo más curioso es que con la misma filosofía de que el castigo, o el premio, o el reconocimiento son procedimientos pedagógicos para producir el autogobierno de cada individuo siempre, en las tres pedagogías, lo que ocurrió al final en nuestra escuela contemporánea es que, en vez de ser tres etapas sucesivas, en realidad siguen coexistiendo hoy como etapas del desarrollo. En un texto de un pedagogo activo de los años 40 pero que perfectamente sigue funcionando hoy, dice que la escuela cuya misión es descubrir y favorecer la educación de la élite de una nación dentro de todos los niños, debe dejar a sus alumnos una amplia libertad para que manifieste lo que hay de bueno en ellos. Su sistema disciplinario debe tender a permitir la armonía a todos los que la frecuentan. Al desequilibrado lo considera un enfermo y procura su curación. Entonces ya hay

una separación de aquellos normales y anormales que, por ejemplo, toda la vida seguirán respondiendo a los estímulos más violentos. A los que han sabido adquirir una disciplina personal previa, los encamina hacia la disciplina social, los pone a trabajar en colectivo y dice: es posible que muchos del tipo instintivo o imitativo no alcancen a desarrollar en toda su plenitud una personalidad autónoma, pero al menos el sistema se lava las manos diciendo que a todos se les ha dado las oportunidades, todas las oportunidades serán aseguradas.

Sigue existiendo una especie de selección natural ante los castigos, los premios o el reconocimiento, como una especie de escalera moral que los niños deben ir recorriendo desde lo más físico hasta lo más racional, y digamos así se produjo esa jerarquía moral.

Sistematicé todo ese proceso de esas pedagogías que hoy se entrecruzan y coexisten en esta tabla, pero es simplemente una ampliación de estas ideas precisando otros detalles.

	MUTUA	SIMULTÁNEA	ACTIVA
TIPO DE NIÑO	Obediente	Héroe	Líder cooperador
FORMACION	Subordinación	Hábito/caráctr	Personalidad
DISCIPLINA	Autoridad	Correctiva	Consecuencias
MAESTRO	Vigilante	Paterno-Apóstol	Examinador
ESPACIO	Mecánico cerrado	Mecánico abierto	Funcional
ORGANIZACIÓN	Quietud-orden	Quietud-alegría	Movilidad-Taylor
PEDAGOGÍA	Manual	Enciclopedia	Módulos
ETICA	Retribución	Emulación	Responsabilidad
EDUCABILIDAD	Salvajismo	Vicio/Barbarie	Anormalidad
CONTRAEFECTO	Servil-débil	Hipocresía-Egoísmo	Selección
COMUNIDAD	Señalamiento	Reconocimiento	Normalización

En ese momento y en esa época como bien dice el profesor Saldarriaga parece que coexistieran los tres modelos, el modelo lancasteriano, la pedagogía moderna y el modelo cristiano. Coexisten todavía, y no es muy claro en qué momento se pasa del castigo la disciplina. Es posible decir que, ninguno de

ellos corresponde al contexto y las particularidades de la actualidad, que decir en este momento tan atípico como la pandemia.

Parece que la sociedad funciona mediante el reconocimiento, el premio y el castigo, así pasa en la escuela y en la familia. Pero ¿por qué acudimos a ello? ¿no existen otras maneras de hacerlo? vamos a conversar de este tema con la profesora Gloria Calvo que nos va a dar unos aspectos para tener en cuenta.

Gloria Calvo: Muchas gracias por participar en este espacio. Muchas gracias a la Fundación convivencia, a Yohana a Marilyn sobre todo por ese dinamismo y por ese interés de mantener estas reflexiones activas y sobre todo en estas épocas un poco difíciles, asociadas con la pandemia, bueno muchas gracias nuevamente.

Yo tomé la consigna que había para este conversatorio “Reconocer, premiar y castigar” y quisiera plantear una mirada un poco psicope-

dagogía muy dedicada a mostrarles unas cosas cotidianas, algunos elementos teóricos que pueden servir de pauta para que los padres y los maestros tengan en cuenta algunos elementos para lo que significa la formación como de la subjetividades en estos momentos.

Quisiera hacer un planteamiento un poco desde la psicología y que va a derivar quizá a elementos relacionados con la manera de tratar a los niños, las niñas y los adolescentes. Y cómo contribuir entonces a lo que serían los procesos de socialización. Desde mí misma forma formación psicológica pienso que es muy importante que en los distintos espacios se llegue a la formación de subjetividades y que esas subjetividades permitan la conformación y la vivencia en sociedades y en distintos espacios y de alguna manera estos procesos de socialización permitan una vida en común.

El planteamiento del conversatorio de lo que es reconocer, premiar y castigar dijéramos que mi planteamiento es que el castigo y el premio siempre están presentes en la sociedad y en distintos momentos, no son momentos de un determinado desarrollo o de una determinada situación, sino que el premio y el castigo siempre están presentes en la sociedad. La sociedad acude a ella con unas determinadas finalidades.

El hombre en constitución de su subjetividad deviene un ser social, desde el momento en que uno nace tiene una predisposición hacia la sociabilidad, pero es un proceso que necesita construirse y las distintas interrelaciones

que se dan en la familia, en la escuela y en los distintos espacios sociales van a contribuir a devenir ese ser social.

A mí me gusta mucho un ejemplo que trae [Freud](#) en psicología de las masas y análisis del yo, diciendo que los erizos se dieron cuenta que en el invierno si se hacían junticos ellos sentían un poquitico más de calor y era más fácil soportar los rigores del invierno, pero tuvieron que empezar a mirar, muy por ensayo y error cuál era la distancia para conservar el calor y no herirse. Dijéramos que me parece muy gráficamente ese ejemplo lo que pasa con los procesos de socialización.

Los procesos de socialización son procesos que implican dificultades porque implican la interiorización de modelos, de normas, de circunstancias que de alguna manera van a constituir las subjetividades y van a permitir entonces relacionarse en las personas unas con otras en los distintos espacios sociales.

Lo más importante es que repasemos y echemos mano de algo que está trajinado en las cuestiones de psicología y clases de sociología que le dicen a uno cuáles son los distintos momentos de la socialización, y dijéramos traer a colación los clásicos momentos de la socialización, que es la socialización primaria y la socialización secundaria y la clasifica clásica división en el sentido que le dicen a uno que las dos instancias principales son la familia para los espacios de socialización primaria y la escuela para los espacios de socialización secundaria.

Las definiciones clásicas en el sentido que la socialización primaria está muy relacionada con la niñez y está muy relacionada con lo que es el aprendizaje de las normas y dijéramos cómo los primeros aprendizajes que llevarían a que el individuo, en este caso el niño la niña logren entonces ver cómo entran a constituirse como unos miembros de esa primera sociedad que es una sociedad familiar. Y entonces cómo en ese comportamiento y en esa manera cómo se interiorizan esas normas, también se están interiorizando distintas formas de ser en el mundo y eso va a generar todo un anclaje y un proceso de sedimentación que va a permitir después interactuar con los otros miembros de la sociedad.

En la socialización secundaria el proceso posterior induce al individuo a que aprenda y que interiorice normas, comportamientos de distintos espacios que generalmente están asociados más con lo que son los procesos de escolarización.

Esta cuestión tradicional de pensar que se da un proceso de socialización primaria y un proceso de socialización secundaria y que está muy asociado a la familia en la socialización primaria y en la escuela en la socialización secundaria han venido cuestionándose y hay un texto de [Juan Carlos Tedesco](#) en el nuevo pacto educativo que dice que ahora cuál es el papel que tiene la escuela, dado los procesos de incorporación de la mujer al mercado del trabajo resulta que, los

niños están llegando muy rápido a la institución escolar y resulta que en la escuela se están terminando estos procesos que antes eran tan asociados a la familia y entonces en la institución escolar el niño está aprendiendo a terminar su control de esfínteres, muchas veces está aprendiendo a apropiarse todos los comportamientos relacionados con la mesa, está aprendiendo a mirar qué significa las relaciones con el juego. Esa socialización primaria está continuándose en los procesos de la escolarización. Esto marca un planteamiento diferente para lo que se concibe tradicionalmente como los procesos de socialización primaria y secundaria,

En eso que le parece a uno tan simple como es el hecho de estar viviendo en la familia o estar yendo a la escuela, lo interesante es que en esos procesos de relación con el otro se van construyendo identidades y se van conformando todo ese proceso de socialización que es lo que va a permitir la vida en común, tal como es el concepto de Alain Touraine en el sentido de que en esos espacios en la escuela, en la familia aprendemos a vivir juntos. Es decir, aprendemos a comportarnos como hermanos, como hijos, aprendemos a ser estudiantes, aprendemos a tener amigos, aprendemos a comportarnos en los espacios familiares, aprendemos a comportarnos en los espacios educativos y eso que pudiera ser asumido simplemente como una cuestión comportamental tiene un trasfondo mucho más común, más profundo en el sentido de que se está construyendo una subjetividad, se está construyendo una identidad y se está construyendo una persona que va a tener un comportamiento en esos espacios sociales.

En esos espacios sociales y en esa construcción de la subjetividad vienen todas las cuestiones de reconocimiento, de validación, de aceptación que van a mostrar cómo esa manera de constituirse como sujeto se relaciona y se valida en los distintos espacios sociales.

Mi propuesta para ustedes es que pensáramos de alguna manera diferente ese reconocer, premiar y castigar y le apuntáramos a unos procesos de socialización en los cuales entrara un elemento racional en el sentido de interactuar y de explicitar y de entrar con un elemento muy importante la cuestión del lenguaje, para poder mirar cuáles son esas maneras de ser en esos espacios sociales y hacer como un proceso de reflexión acompañados por los padres, los maestros desde una manera muy cotidiana de pronto muy coloquial, en el sentido de mirar cuáles son las razones que llevan a esos determinados comportamientos y tratar de ver qué hay ahí, para que en una perspectiva de reconocimiento a esos comportamientos, se mire también y se reconozca la manera de actuar, de ese niño, de esa niña de ese joven y miremos como las distintas facetas que están apareciendo ahí para establecer en una perspectiva del reconocimiento aclarar los sentidos de esos comportamientos. Por eso hay al final esa frase que dice “más que valorar conviene describir con el ánimo de comprender”.

Fotografía tomada de:

<https://www.laopinioncoruna.es/sociedad/2017/03/31/doce-pautas-castigo-ninos-sea-24298865.html>

Esa es una apuesta dijéramos en el sentido de acudir a lo que implica ese concepto de Maturana de lenguajear, de tratar de ver, de analizar, de decodificar, de tratar de comprender esas maneras de ser y actuar de los niños, de las niñas, de los jóvenes y en general los comportamientos sociales, para ver cuáles son las intenciones que hay ahí de velar las características que están apareciendo ahí y en un proceso de aclaramiento y de comprensión lograr un comportamiento ético más autónomo, quizá, pero de todas maneras un comportamiento que de alguna manera recoja esa posibilidad de vivir juntos sin tener que llegar a la dicotomía del premio y el castigo sino que sea un reconocimiento que las acciones tienen consecuencias.

En el sentido de aprender a vivir juntos exige que podamos reconocer al otro, destacar sus logros, quizá a veces con premios, y de pronto mirar también qué es lo que pasa en un comportamiento disruptivo con respecto a lo que sería la interiorización de las normas sociales. En ese sentido las sociedades hacen acopio de elementos relacionados con el premio y relacionados con el castigo, entonces vemos que es necesario a veces reconocer y en ese reconocimiento aparece la posibilidad de un premio y es necesario también mirar qué es lo disruptivo y aprender y establecer el castigo.

No miremos sólo la dicotomía del premio o el castigo, es cierto que las sociedades a veces necesitan echar mano de los premios o echar mano de los castigos y que eso tiene una finali-

dad dentro de lo que son los comportamientos sociales y el sentido de vivir juntos pero que de alguna manera lo que sería los procesos de socialización primaria y secundaria y las funciones que asumen los padres y los maestros como que tratáramos de pensar de otra manera y nos enfocaremos más en el reconocer para poder a partir del reconocimiento si generar unos procesos de una cierta autonomía en el sentido de unas subjetividades que permitirían la vida en común.

Pensando que hay padres y maestros y que estamos en una situación de confinamiento, qué tal como decía Marilyn, cuando presentaba este conversatorio que han generado el hecho de que los cuerpos espines ahora estamos un poco más juntos y todavía no hemos mirado cuál es la manera la distancia precisa para mantenernos calientes y no herirnos. Entonces como una serie de cuestiones que hemos pensado que sería interesante empezar a apropiar maneras de ser y de actuar cuando estemos trabajando bien sea en función de los padres o en función de los maestros. He pensado que un primer elemento sería más que autoritarismos, acuerdos. La interiorización de las normas y en general los distintos procesos que implican la inserción en la sociedad con frecuencia ameritan explicaciones contextuales para apropiar su sentido.

Hay veces que está la norma, pero la norma no simplemente como el hecho de un elemento astral. A veces es necesario decir, desentrañar, decodificar y a veces es muy simple decir por qué una determinada actuación y cuál es el sentido de actuar en consecuencia. A veces es importante

explicaciones contextuales para ver el sentido de lo normativo.

Me parece que puede ser una cuestión que los padres y los maestros empecemos en la cotidianidad a tratar de establecer acuerdos, tratar de establecer razonamientos sobre algunos comportamientos para garantizar que estamos en una sociedad que vela por el bien común. No son necesarios para estos grandes discursos, ni teorías profundas, a veces sólo basta una aclaración de los porqués. De pronto es una cuestión muy sencilla que lleva a explicitar porqué una determinada forma de ser y de actuar y esto a veces es un elemento de sentido que lleva a la interiorización de un comportamiento. Es decir, apuntar por la necesidad de establecer acuerdos, por validar todo lo que implica el lenguaje y por establecer relaciones consensuadas con respecto a lo que son los comportamientos de la vida en común, bien sea en los espacios domésticos o en los espacios escolarizados o en cualquier otro espacio.

Más que premio o castigo el reconocimiento, si es una perspectiva un poco ética quizá también influenciada por la psicología en el sentido de que es conveniente saber por qué se actúa de una determinada manera. Es importante no seguir con esa dinámica de premio o el castigo, o sea que te comportaste bien entonces vas a tener derecho a una golosina, pero si te portaste mal no vas a poder ver televisión o vas a ir a acostarte sin comer. Todo eso que ve uno en las películas gringas y que pesa tanto para los padres de familia sobre todo o lo que Oscar anotaba ahorita de las orejitas de burro o el rincón en la sala de clases.

Fotografía tomada de:

https://www.clarin.com/entremujeres/hogar-y-familia/premios-castigos-ninos-pediatria_0_S1_9_yndO.html

21

Mirar qué sentido tienen las acciones y las acciones tienen unas consecuencias y hay un planteamiento ético y hay un planteamiento que lleva unas consecuencias en las acciones y que esos comportamientos de alguna manera se interiorizan y llevan a una manera de ser y actuar que sería una subjetividad. En esos procesos de socialización romper esta cuestión tan dicotómica de que emular o sufrir un castigo, así sea el castigo más tenue o el castigo que genera aflicción, sino de alguna manera mirar cuál es el sentido de la acción y tratar de comprender aún en los comportamientos disruptivos, qué lleva a actuar de una determinada manera.

Me parece a mí que es importante en esta perspectiva ejercitar el diálogo valorativo que promueve el análisis de las acciones. Lo que es replicable o lo que es corregible de todas maneras esa es una manera de entender lo que son los comportamientos de las personas en los distintos ámbitos.

El premio y el castigo tiene su función en la sociedad, pero en la cuestión social a veces también es bueno trabajar con la cuestión valorativa, explicativa, del reconocimiento, pero hay veces que los castigos tienen una función formativa. El hecho de que la persona que se cruzó el semáforo en rojo tendrá que tener una multa. El muchacho que quebró el vidrio de un apartamento tiene que reparar y de alguna manera comprar

el vidrio que rompió, pero también hay muchas veces que es importante destacar las acciones. O a veces se trabaja en lo colectivo y las sociedades también llevan a comportamientos racionales consensuados que generan una relación social más estable.

Pero más que la dinámica del premio y el castigo, mi apuesta sería por reconocer, explicar y mirar cuáles son las consecuencias de las acciones, qué llevan a las acciones y qué llevan a las personas a que actúen o no de una determinada manera y que en esa comprensión de esa subjetividad se pueda establecer un consenso para garantizar la vida en común.

Tenemos una tendencia a ser sociables, pero en esa manera de ser sociables hay que construirla en la cotidianidad. Esa es la manera de devenir social y ese devenir social no es una cuestión abstracta, sino que se construye cotidianamente en los distintos espacios de convivencia y de ahí la importancia de que los padres y los maestros tengan conciencia sobre lo que implica las interacciones con los niños, las niñas y los jóvenes y en general en la sociedad.

En este espacio que tiene más el carácter educativo, en estos espacios de construcción de la subjetividad a través de las relaciones con los otros, a través de las relaciones con los padres y los maestros.

Marilyn Gonzalez Reyes: Gracias profesora Gloria, muy interesante la analogía que nos expone acerca del puercoespín, ¿cómo estar juntos sin hacernos daño? Pareciera que no es

fácil y devienen costumbres, filosofías, arraigos culturales como por ejemplo el uso del castigo físico para castigar a los niños, para controlarlos y bueno para normalizarlos también.

La propuesta que nos hace la profesora Gloria es llegar a acuerdos, interiorizar las normas, actuar observando el contexto para así de alguna manera mediante un reconocimiento y un diálogo valorativo promover la reflexión sobre las acciones. Este es el planteamiento que nos hace la profesora Gloria frente a cómo actuar frente a lo que estamos viviendo en este momento, en el que como lo decía al principio se ha disparado la violencia intrafamiliar y específicamente con los niños. Igualmente, es importante, observar los sentimientos de angustias que manifiestan los niños y jóvenes frente al retorno a la escuela.

Tenemos varias preguntas, vamos a iniciar con algunas de ellas.

Gilma Forero: Pero pareciera que no debe castigarse de ninguna manera. ¿Cómo corregir, disciplinar y buscar obediencia a unas reglas mínimas de convivencia y responsabilidad? La profesora Gloria nos ha mostrado algunos elementos, pero ¿cómo funciona no solamente la relación padre e hijo o estudiante-maestro sino en la sociedad? ¿Cómo funcionamos para convivir es una de las preguntas que nos hace la profesora Gilma Forero.

Nos pregunta **Mónica Romero Torres** ¿Cómo orientar a las familias frente a las pautas de crianza en el contexto de la pandemia a los niños preescolares cuando no hay normas claras en las casas?

Fotografía tomada de:

<https://www.eltiempo.com/salud/efectos-del-castigo-a-ninos-segun-pediatras-290882>

Nos dice nuevamente la profesora *Gilma forero* las orientaciones pedagógicas en la familia tienden a promover sólo el premio.

Mary Lache: Participar en la construcción de las normas... sentirse “parte de” estas decisiones hace más fácil seguirlas, respetarlas, valorarlas y promoverlas.

Aquí nos preguntan: ¿Cómo influyeron las pedagogías activas en el cambio del tema del castigo? ¿cómo influyó esto dentro de la sociedad y dentro de la escuela?

Gloria Calvo: Es difícil tratar de generar acuerdos, pero yo pienso que esa sería la meta, pienso que esas cuestiones son utópicas, pero hay que tratar de mirar cómo se construyen consensos frente a las actuaciones y a lo que son las normas de convivencia.

Pensemos por ejemplo todo lo importante que fue el manual de convivencia en las instituciones, en la filosofía de lo que le cabe al manual de convivencia. En muchas escuelas acá en Bogotá todo lo que implicaba establecer acuerdos mínimos. Esto era bien interesante, yo no pienso que los maestros conocieran la ética de Adela Cortina, pero sí se llegó en las instituciones más avanzadas de pasar de ese manual de convivencia, donde era todo lo prohibido a unos acuerdos mínimos para establecer lo que sería

la manera de ser y de actuar en las instituciones educativas.

Es importante esta cuestión de la convivencia en lo que es la formación de los padres. En los espacios familiares cualquier cuestión que se defina como una manera de ser y una manera de actuar, no es simplemente el hecho de decir hagamos así o asá, sino que eso tiene consecuencias en la manera cómo se interioriza esa manera de ser y esa manera de actuar. Cómo se decanta, cómo se interioriza, cómo se internaliza y como luego después contribuye a la construcción de la subjetividad.

Hay necesidad de establecer unos acuerdos mínimos para poder vivir en común. Quizá es un poco difícil pero mi apuesta es a que, en la manera de lo posible, nos desmarcamos de la dicotomía “premio castigo” y tratemos de generar unas normas mínimas de convivencia consensuada y eso va a llevar a constituir personas de una manera diferente que de pronto han interiorizado una serie de normas de convivencia social, pues no van a necesitar la multa porque no van a pasar el semáforo en rojo.

Buen es un poco utópico, pero esta es mi propuesta una construcción de subjetividades mediante el diálogo y que lleve a una convivencia consensuada.

Oscar Saldarriaga Vélez: mi formación profesional es de historiador y veo un poco más las nociones de la sociedad. Habría que diferenciar los ámbitos en los que las normas y las retribuciones a las conductas de los individuos está

funcionando. Yo diría que no es comparable el sentido del comparendo en un juego de relaciones de convivencia cívica, de normas de circulación urbanas que implican una cultura ciudadana, que lo que ocurre en la escuela y que lo que ocurre en la familia, como lo que ocurre en la fábrica. En cada uno de esos ámbitos el espacio de las relaciones: ético, afectivas y de valoración, de reconocimiento y de conducta debe ser analizadas con su especificidad porque hay una primera gran distinción entre ley y norma.

El espacio de la ley es el espacio que las regulaciones que normalmente se estipulan en lenguaje negativo, “no se puede hacer esto o no se puede hacer aquello” y son taxativas. mientras que la norma, entendida en un sentido técnico es un rango para medir. Una cosa es que se diga: tal acción es prohibida o sancionada bajo los códigos de distinto tipo, pero normalmente judiciales, y otras cosas, es decir, por ejemplo, en una escuela: tú puedes hacer esto o aquello y hay unos rangos distintos de valoración que no son hizo o no hizo, sino que estas en proceso, estás aprendiendo esto o aquello. etc.

Y ponemos por ejemplo la fábrica como otro punto de comparación, ahí la cosa es más mecánica porque los incentivos, los logros y los estímulos tienen una lógica de otro orden, de remuneración o de motivación directa más material. Por eso es complicado analizar con el mismo rasero la familia y la escuela. Yo diría que en las relaciones hay cosas similares, pero también hay diferencias justamente por los dos conceptos que dejó muy claro Gloria precisamente de la socialización primaria y secundaria.

Entre la familia y la escuela ha habido una relación tensional históricamente detectable. Cuando fue inventada la escuela a finales del siglo XVI empezaron a descubrir su potencialidad y una de sus potencialidades era incidir en las familias. La escuela entre comillas dice Philippe Ariès secuestra al niño, saca al niño de las rutinas familiares. Marcela Ginestet dice: la escuela profana, es decir, rompe los hábitos de una comunidad y los hábitos de la familia para sacar al niño, darle una existencia independiente de la familia y generarle otro modo de aprendizaje social. No es lo mismo la relación que tiene con el premio, el castigo o el reconocimiento del maestro, que el que tiene el padre y la madre, aunque hay elementos comunes no son completamente asimilables y hay que entender el pasaje, la complementariedad, pero también el conflicto entre los dos modos de proceder. Esto sería un primer elemento para empezar a matizar las complejidades.

Cuando Gloria dice que lo suyo es utópico, yo digo sí claro porque hay que avanzar hacia el análisis de las complejidades y las singularidades de las situaciones, de las culturas, de las diferentes clases sociales, de los ámbitos público y privado y el análisis se nos vuelve infinito y hay que pensar en una pregunta que creo que es la más impactante y la más inquietante que lanzaron las asistentes y es ¿podríamos prescindir de los castigos? lo cual implicaría ver si ¿podríamos prescindir de los premios? y la respuesta de Gloria es: mi utopía es que llegásemos a una sociedad de autorregulación donde cada cual supiera que debe hacer y no necesite ni premios ni castigos. La ética Kantiana es impresionante en decir: Tus

motivos de acción no deben ser ni el cariño, ni la recompensa, ni el reconocimiento, sino el deber por el deber, tú debes tratar al otro como un fin en sí mismo y no como un medio simplemente porque entiendes que tú y él y nosotros somos humanos, compartimos la humanidad y nos debemos tratar todos como fines en sí mismos y no como medios. Eso es poderoso, muy bello.

La idea de esta autorregulación y de esta autonomía total de los individuos es difícilmente compatible, porqué Freud pensó en el ejemplo de los erizos y no el de los conejitos, por qué nos definió como erizos, seres individuales con púas hacia afuera por definición y no pensó que podíamos ser otra especie que no tenía púas hacia afuera. Freud era mucho más inteligente que nosotros diciendo es que las relaciones sociales están montadas sobre fricciones o fuerzas muy oscuras en términos de las punciones, entonces la ética de los acuerdos es un poco dorar la píldora.

Pestazzoli decía que, hay que hacer creer a los niños que son libres, yo siempre he sentido que los niños no han creído en todos estos manuales de convivencia de las escuelas porque lo ven como una manera hipócrita de proponerles las mismas normas o prohibiciones pero ahora diciendo, llegamos a ese acuerdo, pero en convivencia el grado del problema es ese juego donde con un discurso muy liberal y bonachón,

de buenas intenciones se camuflan y maquillan unas estructuras como las escolares, que siguen siendo en gran medida autoritarias, discriminadoras de género, discriminadoras de raza. Estos conflictos para empezar a ver qué acuerdos son posibles en ese tipo de complejidades

Marilyn Gonzalez Reyes: el profesor Oscar toca un tema muy importante y es que no siempre estamos de acuerdo, entonces también tenemos que tener claro como vemos estos desacuerdos, realmente cómo trabajamos frente a esos desacuerdos más que como frente a los acuerdos.

Me parece muy interesante pensar en que no podemos pensar en la ética kantiana, no estamos contruidos en una sociedad que permita que nos autorregulemos. ¿Esto tendría que ver con la escuela profesor Oscar? porque de alguna manera, aunque usted nos explica muy bien este tema de la diferencia que hay entre la escuela y la familia, pero existe también una relación y a veces lo que pasa en la escuela se replica en la familia y lo que pasa en la familia se vislumbra en la escuela, de alguna manera cuanto usted nos hace el balance histórico de lo que pasa dentro de la escuela, eso se transmitía también dentro de la familia y se generaba, se construía y se pensaba que el castigo físico y que el niño era un niño que no poseía humanidad o que era un niño animalito, pero todo esto cambió con todo lo que también hizo en la escuela, cuando la escuela comenzó a cambiar su percepción, también comenzó a cambiar la sociedad y la familia. Existe una relación entre las dos e igualmente ha marcado como se desenvuelve la sociedad y por eso pensar en que exista de alguna manera

una ética de autorregulación, es quizá muy difícil en este momento para nuestras sociedades

Oscar Saldarriaga Vélez: para ninguna, porque justamente con Freud, siempre son relaciones tensionales entre ciertas pulsiones de egoísmo, nuestro cerebro reptiliano es el cerebro de la agresión, protección, del marcado de territorio, de la posesividad, etcétera también eso ayuda a la supervivencia, frente a eso que señala muy bien Gloria y es que aprendemos socialmente a regular esas pulsiones, ordenarlas y normalizarlas.

Recuerdo una anécdota en una escuelita, que plantearon los manuales de convivencia y entonces “niños vamos a hacer el manual de convivencia juntos”, los niños dijeron “bueno, primera regla, podemos subirnos a los pupitres”, los maestros dijeron “no”, los niños decían “pero bueno, cual es el acuerdo entonces si no podemos subirnos a los pupitres”. Este es un pequeño drama.

Las relaciones entre escuela y familia es un tema para otro conversatorio. Han sido conflictivas porque tienen mediaciones culturales, es decir antropológicas e históricas, por ejemplo, la escuela británica, hasta los años 70 consideraba parte vital de la formación de los estudiantes, los azotes físicos, hasta 1970. Colombia abolió los castigos físicos en la legislación en 1917 y se había dado desde antes el debate. En la escuela inglesa golpear a un estudiantes era normal, permitido, e incluso generaron una ética de la virilidad, tanto de la autoridad, como de la virilidad, entonces ahí que le estaba enseñando la escuela a la

familia, lo que tú dices es muy cierto, Marilyn, la escuela fue transformando a la familia, planteándole problemas complejos a la familia como estos del castigo, si tienes una cultura campesina donde el castigo estaba naturalizado como parte de cómo se trata a los niños, casi como a los animales, si el niño está en una etapa muy básica, muy animalita, entonces solo responde al golpe o al estímulo fuerte físico, entonces la escuela introduce todo el problema de la autorregulación. Aunque sea difícil plantearlo, lo llevamos persiguiendo en la escuela moderna y en las sociedades modernas desde el siglo XVII.

Hemos logrado cosas importantes, como por ejemplo no pasarnos los semáforos en rojo o no tomar trago cuando estamos manejando. Sin embargo, es una batalla constante y lo dice Gloria, es una batalla utópica porque todo el tiempo estamos echando para adelante y para atrás en esos juegos justamente porque las diferencias culturales marcan valoraciones. Los padres por ejemplo dicen que desde que se acabaron los castigos, los padres perdieron autoridad, por ejemplo, frente a aquellos que dicen, “no tocaré nunca el pelo de un niño y trataré de construir un mundo distinto que no tenga castigos” pero los premios siguen existiendo entonces, también hay un manejo del interés de la conducta por un premio. Ese es un problema de nunca acabar, pero con decir “nunca acabar”, no quiero dejar el problema en el aire, sino que la escuela le ha enseñado cosas a la familia, pero a veces la familia tiene que protegerse de lo que la escuela tiene como ideas de individuo a formar.

Un ejemplo para terminar, el conflicto de las comunidades indígenas en el Cauca con la educación propia. Las madres indígenas están planteando, que sus niños solo entren a la educación blanca oficial hasta los 9 años, porque durante los primeros nueve años deben ser socializados en sus usos y costumbres tradicionales y cuando lo sepan bien y conozcan la filosofía, la cosmovisión ancestral y los usos y costumbres, pueden entrar al otro universo cultural, aprender sus normas y valores y decidir un poco cómo juegan entre los dos universos. Ese es un extremo en el sentido de decir, las familias se están defendiendo del modelo de individualización, unas familias que se defienden de no ser invadidas por el modo de trabajo ético que propone la escuela moderna blanca.

Como decía Gloria, nuestra escuela está yendo cada vez más hasta los primeros años de los niños a meterse en la familia desde esa época y modificar las costumbres de las familias y escolarizarlas.

Gloria Calvo: yo quisiera acertar en las distinciones que hace Óscar, en las cuestiones de lo que implica el trabajo de los padres y los maestros, si es más relacionado con la norma que con la ley. En ese sentido, sin desconocer todos los intrínquilis que hay en la escuela, las

diferencias culturales, todo lo que ha señalado Oscar, con su mirada muy histórica y muy foucaultiana, de distinguir los distintos segmentos, yo soy optimista en el sentido que se podría llegar a trabajar la cuestión del reconocimiento y que así no me dejen brincar encima de los pupitres, quizás si es posible empezar a establecer ciertos acuerdos y llegar a ciertas cuestiones formativas. Es una mirada muy psicológica, pero si hay un caldo de cultivo que permite trabajar, hacer algo y generar nuevas interiorizaciones de lo que implican las normas y todo lo que implica la convivencia. Yo le apuesto a eso, puede haber todos los extremos, pero es posible hacer algo a nivel educativo.

Me parece que se pueden hacer trabajos con los padres y se pueden hacer trabajos con los maestros, habría una posibilidad de generar ciertos principios éticos en una ética muy kantiana, con todas las tensiones y púas que hay, con todas las complejidades que tiene cada persona, cada sociedad, cada comunidad, creo que es posible trabajar para que lográramos establecer unos acuerdos y tener unas mejores sociedades, apostaríamos que con la educación, con todas las diferencias que ustedes los historiadores hacen y los matices, yo diría que sí es posible.

Marilyn Gonzalez Reyes: quiero comentarles a los dos, de alguna manera las diferentes participaciones de los docentes y padres de familia que están conectados, nos hablan que el castigo sigue prevaleciendo en la escuela, así como prevalece en la familia y que prevalece el castigo físico, psicológico, emocional y no existen realmente unos acuerdos y una mirada como

la que propone la profesora Gloria, aun así con los cambios que se han presentado dentro de la historia, sigue habiendo el castigo, alguno de los dos mencionaba que a veces el castigo de ridiculizar a una persona, eso sigue existiendo en la escuela, lo hacen los docentes y los compañeros y sigue siendo una práctica y una ética que se vive en la escuela. Entonces no ha cambiado, aunque nos decía el profesor Oscar, que, en algún momento en 1917, también tuvo que ver el Gimnasio Moderno y Nieto Caballero con todas estas nuevas visiones de la pedagogía activa, se propuso cambiar lo que se quería cambiar, no se cambió, se cambió en algunos lugares pero no es la política de todas las instituciones educativas, sino que es los cambios que se han hecho de manera particular.

Otro tema que nos va a quedar en punta, porque el tiempo es muy corto, es el tema de cómo la perspectiva cristiana incidió y sigue incidiendo en el tema del castigo y en el tema del premio y el reconocimiento, esas son prácticas que siguen estando instauradas dentro de las prácticas cristianas.

Hay una pregunta y es ¿Como de alguna manera este tema del confinamiento incidirá en este tema de castigo, premio y reconocimiento o será que va a empeorar el tema cuando volvamos a esa otra realidad que tenemos cuando compartamos nuevamente los espacios en la escuela? ¿Qué piensan ustedes?

Gloria Calvo: los mismos datos que usted situaba al comienzo de este conversatorio, la violencia se ha incrementado y yo creo que

pocos padres habrán tenido la suficiente calma de dialogar con los hijos y tratar de desentrañar cuáles con las facetas de sus comportamientos. Yo creo que ha sido más el grito, sino la palmada, me atrevería a decir eso, es posible que se hayan acendrado las púas.

Yo pensaría que sí porque puede que en ese traslape de lo educativo, lo familiar, frente a unas tareas que los padres no estaban adaptados para ellos, los niños van precisamente a la escuela para que ellos descansen un poco, ahora con la presión del trabajo, yo pienso que debe haber una situación muy tensa que debe haber aumentado en cuestiones de violencia y castigo, le apuntaría. No tengo ningún dato a parte de lo que usted dijo al comienzo y datos de violencia familiar, pero cosas muy evidentes o estudios que hayan salido sobre esto, no conozco.

Oscar Saldarriaga Vélez: En medio de todo soy optimista, porque efectivamente en este pandemia, el primer golpe es haber abierto la fisura de las cosas que estaban así pegaditas con babas y efectivamente esto nos caló hasta los huesos y todas las relaciones a todo nivel en donde estaban débiles, se sacudieron, pero creo que el efecto va a ser el de nuevos aprendizajes porque después de haber roto la convivencia interna con las impaciencias, las iras, creo que nos tocó volver a respirar profundo y volver a pensar qué no estaba funcionando, qué se volvió como una olla a presión y por donde encontramos las salidas, hay unos aprendizajes importantes en la vida de pareja, las relaciones de los padres con los hijos, por supuesto a partir de unas relaciones previas que venían, entonces si las relaciones previas

podían permitir que un padre tocara físicamente a un hijo, que le pegara, eso se asentó en el encierro y es una situación que no tiene salida si se sigue profundizando.

O la arreglas, hay si como dice Gloria, razones sobre los motivos o eso desbarata las familias, soy optimista en el sentido de que estamos aprendiendo y el habernos enfrentado a nuestras propias flaquezas humanas, nuestras púas y amores nos esté haciendo más humanos, quien quedó ensartado en la mitad de la cosa, puede que no resiste la crisis.

Marilyn Gonzalez Reyes: Muy cierto profesor, nos dice Mary Lache “el desdibujamiento de espacios y de recortes de la realidad en la que nuestras corporalidades se ubican, así como la mezcla de los roles acentuando nuestros problemas de comunicación y de convivencia nos enfrentaron un poco a nosotros mismos”. nos hicieron ver un poco nuestras falencias, ver todas esas rupturas que teníamos con las relaciones con hijos, parejas, personas con las que convivimos y nos hizo pensar en esas relaciones.

Ojalá que esta pandemia nos deje algo positivo, el poder entendernos nosotros mismos y buscar nuevas maneras para solucionar, mantener y mejorar las relaciones con los demás. Pensarnos algo que en la llamada normalidad nos hacíamos mucho. Reconocer a los otros, a aquellos que

hacen parte de nuestra vida y son importantes para nosotros.

Muchísimas gracias a los dos, hay mucho que conversar frente a este tema, esperamos poder volver a encontrarnos para conversar y seguir enriqueciéndonos con sus saberes, su práctica y experiencia.

Gloria Calvo: Con mucho gusto Marilyn, muy interesante el tema, muchas gracias, Oscar, no termina uno de aprender oyéndolo.

Oscar Saldarriaga Vélez: Bueno gracias a ustedes, gracias, Gloria es una maravilla escucharte y ponernos a reflexionar sobre tus utopías que las necesitamos son adorables, son completamente necesarias. Gracias a Marilyn y a la Fundación, por este esfuerzo también tecnológico y logístico y bueno efectivamente estamos apenas poniendo los elementos sobre la mesa para largas conversaciones, no habría tiempo suficiente para agotar el tema.

Marilyn Gonzalez Reyes: Muchas gracias espero poder tenerlos en otra oportunidad, en estos espacios que genera la Fundación Convivencia, con el fin de ayudarles a los padres, docentes, directivos docentes, en su quehacer.

Fotografía tomada de:

<https://eresmama.com/diferencias-castigo-positivo-negativo/>

Sumario

- 4 *Editorial*
- 6 *Del poder sancionatorio de los padres*
- 9 *El castigo en la escuela. Un breve recuento*
- 13 *Podcast Más allá de la escuela*
- 27 *Gritos y castigos sin protocolos de aislamiento*
- 34 *Una mirada al futuro de los más pequeños*

27

GRITOS Y CASTIGOS SIN PROTOCOLOS DE AISLAMIENTO

Palabras: Violencia, castigo físico, desarrollo económico, daño emocional, miedo, conflictos económicos, maltrato infantil, disciplina, autoestima e identidad.

Resumen

En respuesta a las testarudas justificaciones del maltrato como medio de formación, educación y autoridad - persistiendo en el ciclo de violencia que nos tiene emocional y físicamente enfermos - analizamos las consecuencias negativas que traen los abusos para el desarrollo infantil y, por ende, para el progreso económico y social del país. Con el fin de fortalecer el proceso de renuncia de los adultos a los métodos disciplinarios violentos, referimos la necesidad de concientización y cuestionamiento de las costumbres, y también las preocupantes situaciones reflejadas en cifras de violencia y abuso a los niños que expuso y explotó la pandemia.

Fotografía tomada de:

<https://www.psicologia-online.com/el-castigo-una-tecnica-de-modificacion-de-conducta-en-la-infancia-3141.html>

M. Cristina López Díaz

Comunicadora Social periodista de la Fundación Convivencia- Centro de investigación educativa la Universidad Central.
gestion@fundacionconvivencia.org

¿De dónde hemos sacado la idea loca de que, para que los niños lo hagan mejor, antes tienen que sentirse peor?

- Jane Nelsen

Expuestos al maltrato

Llevamos tanto tiempo relacionándonos entre el maltrato, que llegamos a normalizarlo. Concebimos insultos, gritos, jalones y golpes como formas de violencia, pero los soportamos. Tendemos a verlos con termómetro, llegando a tomarlos como algo natural y justificarlos. “Cerca de 3 de cada 10 adultos del mundo cree que el castigo físico es necesario para criar o educar adecuadamente a los niños”. (UNICEF, 2014, p.7).

Perpetuamos el ciclo. Crecimos en entornos donde el uso del maltrato fue justificado como patrón para formar, educar y ejercer autoridad. Seguramente creían estar haciéndolo «por nuestro bien». Un enfoque que ha sido amparado legalmente y en el que procuramos nuestras relaciones. “Estudios internacionales revelan que una cuarta parte de todos los adultos manifiestan haber sufrido maltratos físicos de niños”. (OMS, 2020)

El padecimiento está en las consecuencias de haber sido expuestos al maltrato. Pasar a ejercer la violencia. “Cuando los niños y jóvenes sufren

LA NATURALEZA DE LA RELACIÓN ENTRE LA PROGRAMACIÓN Y LOS RESULTADOS

Fortalecer la prevención de la violencia en los programas de primera infancia, conlleva a múltiples beneficios.

Tomado de UNICEF. (octubre de 2017). La violencia en la primera infancia Marco Regional de UNICEF para América Latina y el Caribe. https://www.unicef.org/lac/sites/unicef.org.lac/files/2018-03/20171023_UNICEF_LACRO_FrameworkViolencia_ECD_ESP.pdf

violencia, aumentan de manera pronunciada las probabilidades de que vuelvan a ser víctimas de la misma o se comporten de manera violenta al llegar a la edad adulta. La víctima puede convertirse en victimario”. (UNICEF, 2014, p.4).

Asumir y/o sufrir con mayor probabilidad de problemas

conductuales, físicos y mentales, tales como: actos de violencia (como víctimas o perpetradores); depresión; consumo de tabaco; obesidad; comportamientos sexuales de alto riesgo; embarazos no deseados; consumo indebido de alcohol y drogas. A través de estas consecuencias en la conducta y la salud mental, el maltrato puede contribuir a las enfermedades del corazón, al cáncer, al suicidio y a las infecciones de transmisión sexual”. (OMS, 2020).

Exponemos a nuestros hijos a los mismos efectos. Sino vigorizamos el ALTO transformador que se ha venido forjando, serán padres, abuelos, cuidadores y profesionales que también facultarán el maltrato. Es tarea obligada interrumpir el ciclo de violencia.

La mejor manera de parar es rechazando toda forma de maltrato, especialmente en los niños. Precisamos invertir en los menores y resguardar su integridad, de esa forma restaremos consecuencias directas en las familias y sociedades futuras.

Si bien las investigaciones demuestran que la violencia en la primera infancia se produce a gran escala en toda la región y en todos los estratos sociales; también señalan que

Los niños expuestos a más adversidades y dificultades (como pobreza o violencia contextual) suelen ser los más afectados por el castigo físico en América Latina y el Caribe. Por ejemplo, en Colombia el castigo físico es más prevalente en hogares en situación de pobreza y en zonas más afectadas por el conflicto armado”. (Cuartas, 2020, p.).

La violencia es problema de adultos

“El maltrato infantil causa alteraciones en la salud mental y física que perduran toda la vida, y sus consecuencias a nivel socio profesional pueden, en última instancia, ralentizar el desarrollo económico y social de un país”. (OMS, 2020).

Un estudio de UNICEF sobre el maltrato viabilizó el cálculo de los costos directos e indirectos del maltrato de los niños en Asia oriental y el Pacífico.

El estudio estableció que la carga económica del maltrato de los niños en un solo año (2004) puede haber llegado a los 150.000 o 160.000 millones de dólares, lo que equivale al 2% del PIB de la región. Por lo tanto, el costo del maltrato infantil es muy significativo en comparación con el de otros problemas sociales y sanitarios, de manera que la prevención del abuso de los niños tiene sólidas razones económicas”. (UNICEF, 2014, p.8)

Esta cuantiosa razón estimula campañas en contra de golpear y/o maltratar a los pequeños, difundiendo otras formas de educar. Pero hay que acentuar el tema para que los adultos razonemos, cuestionemos nuestras malas costumbres y renunciemos del todo al impulso de respuesta violenta.

Para Liliana Orjuela López, psicóloga clínica y referente técnica de prevención de violencia intrafamiliar del ICBF “somos los adultos quienes no sabemos regular nuestras emociones de ira, irritación, angustia o frustración y entonces, nos salimos de control”. (ICBF, 2019).

Benjamín Ballesteros, doctor en Psicología Clínica, aseguró en ABC, que los progenitores que golpean a sus hijos lo hacen porque de pequeños fueron educados bajo este mismo modelo. Desde ese enfoque nos reitera que es el padre el que tiene el problema. No se puede olvidar que los niños son las víctimas y de ningún modo se les podrá culpar del maltrato.

Cuando hay un conflicto y un padre pega a un hijo, no es porque el hijo haya creado un problema, es porque es el padre el que tiene un problema. Influye el estrés diario y lo que se denomina como «teoría de la frustración-agresión»; es decir, si a un hombre, por ejemplo, alguien le agrede en el trabajo y es un superior o la persona no está presente, este hombre tenderá a cargar su frustración en alguien inferior o, al llegar a casa, lo hará con su mujer y, a su vez, ella lo hará con su hijo pequeño, y el niño con el gato. Es así. Si no se acaba con este modelo de educación, la violencia se perpetúa. (Peraita, 2017, p.).

Archivo
Fundación
Convivencia

Consecuencias negativas en el desarrollo emocional, cerebral y físico

Si bien el castigo corporal es una práctica muy común en América Latina y el Caribe, advertir e insistir sobre las consecuencias negativas que trae para el desarrollo emocional, cerebral y físico de los niños, ayuda en el proceso de concientización de los adultos, para dejar de acudir a los métodos disciplinarios violentos.

En la guía “Sin violencia se educa mejor”, de la Unicef, describen qué le pasa al niño cuando recibe castigos físicos. Señalan la emoción de temor elevada a terror que experimentan; el dolor no solo físico, sino emocional ante el golpe; la impotencia al no poder modificar la ira-enojo-frustración del adulto; los pensamientos negativos que genera; los mecanismos de adaptación a la violencia que desarrolla y la trascendencia a todos los espacios sociales.

Los niños que son golpeados viven a la defensiva y alertas ante la amenaza, esa tensión los afecta en todas las áreas de su desarrollo. “Alteran el cerebro, la materia gris de un niño que ha sido golpeado por sus padres es menor que la de un niño que nunca fue golpeado, lo cual está asociado a menor Coeficiente Intelectual”. (Signorelli, 2015, p.).

Los golpes afectan la adquisición de su auto-control. “Aprenden a ser regulados desde fuera y en forma violenta, pero cuando la «autoridad» no está, no logran hacerlo” (Signorelli, 2015, p.).

En términos más específicos

Los niños castigados físicamente suelen tener un desarrollo cognitivo más lento, sufren de más problemas de comportamiento, desregulación emocional y agresividad y, en el largo plazo, tienen un mayor riesgo de sufrir de problemas de salud mental como depresión y ansiedad. (Cuartas, 2020, p.).

Los estudios incluyen patrones negativos como “la deserción escolar, el abuso de estupefacientes, la depresión, el suicidio, la futura victimización o su vinculación con la violencia y la delincuencia”. (UNICEF, 2017, p.3)

Vale la pena aclarar que las malas palabras, los gritos, y las expresiones ofensivas hacen parte de la violencia verbal. Como los golpes, normalmente no se utilizan por gusto, sino ante situaciones de mal comportamiento que han debilitado la paciencia y derivado en sentimientos de frustración.

Recurrimos reactiva e inapropiadamente al grito con la idea de disciplinar, sin discernir que son un “abuso de poder que descalifica a los niños, los intimida, los humilla y les genera sentimientos de inferioridad y culpa» (ICBF, 2019, p.).

Para Ginna Gil, psicóloga del ICBF, subir el volumen y agredir verbalmente hace que el

menor sienta distancia de los adultos y malestar emocional. Al punto de optar por “no acudir en su búsqueda porque asume que va a recibir una sanción”. (ICBF, 2019, p.).

Los niños criados en un ambiente en el que el grito es la constante

desarrollan conductas agresivas y desafiantes como mecanismo de defensa, así como ira, resentimientos y problemas de interacción social ya que, erróneamente, han aprendido a través del ejemplo “que esa es una forma válida y legítima de comunicarse y de resolver las diferencias. (ICBF, 2019, p.).

El grito paraliza la reflexión, indispone la escucha y reproduce la violencia. Además de convertirse en indicadora del límite, pues el niño conjetura que debe “obedecer hasta que lo griten”.

La COVID-19, recrudeció las violencias

Las cifras reportadas a nivel mundial muestran que han aumentado considerablemente las situaciones de violencia doméstica y abuso en contra de los niños, niñas, adolescentes y mujeres, como consecuencia del confinamiento de la Covid-19,

La inquietud crece cuando se advierte que los números pueden ser mayores. Generalmente las víctimas conviven con sus victimarios, por lo que se considera que muchos dolientes no se atreven a denunciar, o peor, no lo pueden manifestar, como en el caso de los menores.

Preocupa aún más, si se tiene en cuenta que, del mes de marzo a inicios de agosto del 2020, “cada 22 minutos se reporta ante las autoridades un abuso contra un menor cuando antes y comparado con el año anterior la estadística señalaba que se denunciaba un caso cada 24 horas”. (Cáceres, 2020, p.).

Las causas son múltiples y manejar el confinamiento no ha sido fácil. Emociones como el miedo, el enfado y la tristeza se han manifestado en mayor o menor medida. Algunos le han sumado conflictos económicos, problemas familiares, más rabietas de las habituales, más responsabilidad, más trabajo y la enfermedad.

Si le agregamos los pocos metros cuadrados en los que conviven muchos, esto es como una olla a presión. Adultos con grandes problemas emocionales y pequeñas válvulas de escape. Muy pocos cuentan con espacios diferenciados que favorecen la productividad, que posibilitan la concentración necesaria para el aprendizaje y/o el desarrollo de la creatividad.

Muchos soportan el aislamiento en medio del hacinamiento. A su lucha diaria por el alimento, se suma la pugna por un espacio de privacidad.

No contar con una residencia digna y adecuada causa efectos negativos que impactan en la calidad de vida. La psicóloga María Teresa Murillo entrevistada por Diana González en el diario el Siglo de Torreón, asegura que

puede traer consigo un daño emocional, generar estrés, agresividad y desarrollar la criminalidad.

30

“No existe la privacidad, no hay intimidación para esposos o entre hermanos y se invade la intimidad de los otros, puede haber hasta promiscuidad y se favorece que las conductas sexuales se inicien inadecuadamente o a edades tempranas (González, 2010, p.)

En ese contexto donde resulta afectada la calidad de vida de la familia, generalmente los menores no se salvan, desafían la tensión de sentirse en peligro constante, presentan depresión, trastornos de ansiedad, enfrentan crueldades, fobias e incluso enfermedades, sin mencionar los inadecuados aprendizajes que los desorientan o apartan de su educación.

La pandemia, con el mayor tiempo en casa y la reducción de ingresos, ha empeorado la situación, y disparado los reportes de maltrato. Pero no solo en los lugares donde de por sí es difícil la convivencia. Hay otros sectores que entre la lucha por conservar el trabajo (con carga laboral extra) y mantener el hogar (con mayor servidumbre en las mujeres), no encuentran tiempo para dedicar a sus hijos y apoyarlos con las obligaciones de la escuela.

Son múltiples los inconvenientes, por un lado, de paciencia, rutina, concentración y comportamiento de los niños; por otro, de equipos, conocimientos tecnológicos, conexión y desplazamiento; y adicionalmente, por falta de estrategias

pedagógicas y metodológicas para formar y educar. Algunos adultos se desesperan y optan por buscar disciplina en la represión y el castigo. La situación llega al punto de retirar a los menores del colegio.

En América Latina y el Caribe el escenario de deserción escolar debido a la COVID-19 es inquietante. En un informe publicado por la UNESCO en noviembre del año 2020 se proyecta que más de 3,1 millones de niños, podrían no regresar nunca a la escuela. Afirman que el porcentaje de niños que no recibe educación alguna se disparó del 4 al 18 por ciento entre agosto y octubre. “Las pérdidas que esta generación puede sufrir en su educación y en su potencial humano ponen en peligro las esperanzas de la región para su recuperación económica y desarrollo a largo plazo”. (UNICEF, noviembre 2020, p.3)

Aunque muchos son conscientes de que los primeros años de vida son esenciales para el desarrollo, un importante número prefiere darse un respiro y dejar en pausa la educación, apostándole a la reapertura de las instituciones, para reacomodar cargas.

En proporciones un poco más bajas de adaptación y respuesta, podemos incluir a las clases acomodadas, que también han visto la deserción escolar como una opción, al igual que los gritos y los castigos. Tener las necesidades básicas resueltas no las libra de las violentas situaciones que tienden a ocultar.

Las rigurosas medidas de prevención y atención de la COVID-19 expuso a los menores al

recrudescimiento de las violencias en su contra. Aumentó las desigualdades; imposibilitó muchos aspectos de las redes que trabajan en su atención y protección.

En palabras de Henrietta Fore, Directora Ejecutiva de UNICEF:

Por anteriores crisis de salud, sabemos que los niños están más expuestos al peligro de ser víctimas de explotación, violencia y abuso... En la mayoría de países, más de dos de cada tres niños son víctimas de castigos violentos por parte de sus cuidadores. ¿Qué pasa cuando esos niños no pueden irse de su casa y se encuentran aislados de sus maestros, sus amigos o los servicios de protección? Y mientras millones de niños recurren a la tecnología digital para conectarse con el mundo exterior, ¿cómo nos aseguramos de que están a salvo del peligro y de las potenciales consecuencias dañinas de internet? (UNICEF, junio 2020, p.1)

Palabras sin miedo, con amor

Los adultos creamos la realidad en la que crecen los niños, le otorgamos sentido a su entorno, a sus aprendizajes, a sus relaciones, a las acciones que les rodean. Les damos las herramientas, les orientamos las palabras.

Si las palabras que nos dedicaron de bebés y de niños fueron amables, amorosas, asertivas, honestas y ponderadas, creceremos conscientes de nuestra valía, erigiremos una imagen de nosotros mismos fuerte y segura, desarrollaremos una alta autoestima y mantendremos un

vínculo basado en la igualdad con los demás. (Soler, 2018, p.).

El maltrato no genera respeto, no enseña, no resuelve, no ayuda a mejorar el comportamiento, no crea disciplina y mucho menos autodisciplina. Trae efectos totalmente negativos. No solo degrada a quien lo recibe, sino que también afecta y deshonra a quien lo imparte.

Con el maltrato los menores obedecen por temor y no porque comprendan la necesidad de cumplir normas y límites, que debe ser el objetivo. En esos casos la crianza esta afianzada en el miedo y no en el amor y el respeto.

Las palabras que como adultos dirigimos a los menores tienen que ser libres de violencia. Deben guardar siempre su autoestima y su identidad. Los niños no necesitan

regañones, castigos, reprimendas, mentiras, ni gritos. Nuestros hijos precisan que les hablemos con amor, con asertividad, en un tono cariñoso y que, ante todo, les ofrezcamos sostén, cuidados, seguridad, apoyo y un acompañamiento basado en el respeto mutuo, la confianza y el diálogo. (Soler, 2018, p.).

Con los niños hay que buscar soluciones conjuntas, generar acuerdos dialogados. Repasar “cuáles son sus responsabilidades y qué es lo que se espera de ellos en próximas ocasiones. Hay que recordar que la enseñanza de normas, reglas y límites es un proceso que requiere paciencia, constancia y amor”. (ICBF, 2019).

Archivo Fundación
Convivencia

Referencias bibliográficas

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF). (septiembre de 2014). Eliminar la violencia contra los niños y niñas: seis estrategias para la acción.

Organización Mundial de la Salud (OMS). (junio de 2020). Maltrato infantil. Recuperado de <https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/child-maltreatment>

Cuartas, Jorge. (June, 2020). Cuatro cosas que debes saber sobre el castigo físico infantil en América Latina y el Caribe. BID Mejorando Vidas. Recuperado de <https://blogs.iadb.org/desarrollo-infantil/es/castigo-fisico-infantil/>

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF). (diciembre de 2019).

Cinco razones por las que no debes gritar a tus hijos y qué hacer para evitarlo. Recuperado de <https://www.icbf.gov.co/ser-papas/efectos-negativos-y-consecuencias-de-gritar-los-ninos>

Peraita, Laura. (septiembre de 2017).

Cuando un padre pega a un hijo no es porque el niño haya creado un problema, es porque el padre lo tiene. ABC padres e hijos. Recuperado de https://www.abc.es/familia/padres-hijos/abci-cuando-padre-pega-hijo-no-porque-ni-no-haya-creado-problema-porque-padre-tiene-201709251654_noticia.html

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF). Sin Violencia se Educa Mejor.

Signorelli, Varinia. (junio de 2015). Dar palmadas: Las terribles consecuencias cerebrales que pueden causar en un niño. Nueva Mujer. Recuperado de <https://www.nuevamujer.com/espectaculos/2015/06/08/dar-palmadas-terribles-consecuencias-cerebrales-que-causar-ni-no.html>

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF). (octubre de 2017). La violencia en la primera infancia Marco Regional

de UNICEF para América Latina y el Caribe.

Cáceres, Ricardo. (agosto de 2020). Siguen aumentando los casos de violencia sexual e intrafamiliar contra menores y mujeres, en la pandemia. Senado de la República de Colombia. Recuperado de <https://www.senado.gov.co/index.php/prensa/lista-de-noticias/1629-siguen-aumentando-los-casos-de-violencia-sexual-e-intrafamiliar-contra-menores-y-mujeres-en-la-pandemia>

González, Diana, (agosto del 2010) Los espacios reducidos de las casas van en contra de la salud. El Siglo de Torreon. Recuperado de <https://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/540696.los-espacios-reducidos-de-las-casas-van-en-contra-de-la-salud.html>

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF). (noviembre de 2020). Educación en Pausa: Una generación de niños y niñas en América Latina y el Caribe está perdiendo la escolarización debido al COVID-19.

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF). (junio de 2020). Boletín N.2 de respuesta institucional para el abordaje integral de las violencias contra niñas, niños y adolescentes durante la emergencia sanitaria del 12 de marzo al 11 de junio de 2020.

Soler, Ramón. (octubre de 2018). Cuida su autoestima, Palabras dañinas: ¿qué huella dejas en tus hijos? Cuerpo Mente. Recuperado de https://www.cuerpomente.com/psicologia/hijos/palabras-negativas-para-ninos_1846

¿CÓMO MARCA EL MALTRATO LA VIDA DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES?

Las consecuencias físicas, psicológicas y sociales más frecuentes del castigo físico y las humillaciones verbales en los niños y niñas son:

Trastornos en la identidad: Los niños, niñas y adolescentes golpeados pueden tener una mala imagen de sí mismos. Pueden creer que son malos y por eso sus padres los castigan físicamente. A veces, como modo de defenderse, los niños y niñas desarrollan la creencia de que son fuertes y todopoderosos, capaces de vencer a sus padres y otros adultos.

Baja autoestima: Los niños, niñas y adolescentes a menudo pueden experimentar sentimientos de inferioridad e incapacidad. También pueden mostrar comportamientos tímidos y miedosos o, por el contrario, mostrarse hiperactivos buscando llamar la atención de los demás.

Sentimientos de soledad y abandono: Los niños, niñas y adolescentes pueden sentirse aislados y poco queridos.

Ansiedad, angustia, depresión: Los niños, niñas y adolescentes pueden experimentar miedo y ansiedad desencadenados por la presencia de un adulto que se muestre agresivo o autoritario. Algunos niños, niñas y adolescentes desarrollan lentamente sentimientos de angustia, depresión y comportamientos autodestructivos como automutilación.

Exclusión del diálogo y la reflexión: La violencia bloquea y dificulta la capacidad para encontrar modos alternativos de resolver conflictos de forma pacífica y dialogada.

Sentimientos de soledad y abandono: Los niños, niñas y adolescentes pueden sentirse aislados y poco queridos.

Generación de más violencia: Los niños, niñas y adolescentes pueden aprender que la violencia es un modelo adecuado para resolver los problemas.

Sufrimiento de daños físicos, incluso la muerte: Los bebés y los lactantes tienen menos posibilidades de defenderse frente a este riesgo mortal.

Ansiedad, angustia, depresión: Los niños, niñas y adolescentes pueden experimentar miedo y ansiedad desencadenados por la presencia de un adulto que se muestre agresivo o autoritario. Algunos niños, niñas y adolescentes desarrollan lentamente sentimientos de angustia, depresión y comportamientos autodestructivos como automutilación.

Exclusión del diálogo y la reflexión: La violencia bloquea y dificulta la capacidad para encontrar modos alternativos de resolver conflictos de forma pacífica y dialogada.

Generación de más violencia: Los niños, niñas y adolescentes pueden aprender que la violencia es un modelo adecuado para resolver los problemas.

Sufrimiento de daños físicos, incluso la muerte: Los bebés y los lactantes tienen menos posibilidades de defenderse frente a este riesgo mortal.

Síndrome del bebé sacudido o Shaken Baby Syndrome (sbs): Para el bebé menor de dos años el peso de su cabeza corresponde a un 10 % de su peso total y por la hipotonía de los músculos del cuello no puede afirmar bien su cabeza. Cuando un adulto sacude a un bebé, la cabeza se mueve de tal manera que se provocan importantes choques de la masa encefálica contra la pared craneana. Esto puede producir lesiones de la masa cerebral. autodestructivos como automutilación.

Tomado de UNICEF. Guía para la puesta de límites no violentos en el ámbito familiar: Sin Violencia se Educa Mejor.

http://tratobien.org/Sin_violencia_se_educa_mejor.pdf

Sumario

- 4 *Editorial*
- 6 *Del poder sancionatorio de los padres*
- 9 *El castigo en la escuela. Un breve recuento*
- 13 *Podcast Más allá de la escuela*
- 27 *Gritos y castigos sin protocolos de aislamiento*
- 34 *Una mirada al futuro de los más pequeños*

34

UNA MIRADA AL FUTURO DE LOS MÁS PEQUEÑOS

Palabras: Confinamiento, Niñez, Educación, Desarrollo, Adaptación, Laboratorios de aprendizaje, Desigualdad, Socialización, Motivación, Cambio.

Resumen

Expertos consideran que la crisis causada por el Covid-19 tendrá consecuencias complicadas, especialmente para los niños, quienes están cimentando su cerebro y perfilando su comportamiento. De la mano de docentes cercanos a los procesos de nuestra Fundación Convivencia, con amplia experiencia y conocimiento de educación preescolar, damos en este espacio una mirada a los inconvenientes que enfrentan los más pequeños ante el confinamiento, en términos educativos.

M. Cristina López Díaz

Comunicadora Social periodista de la Fundación Convivencia- Centro de investigación educativa de la Universidad Central.
gestion@fundacionconvivencia.org

Si cambiamos el comienzo de la historia, cambiamos la historia entera

Raffi Cavoukian

La pandemia nos tomó por sorpresa. Sin tiempo para planear o tomar medidas asumimos el confinamiento obligado. Cambiaron las rutinas de todas las actividades y los diferentes lugares fueron citados en el espacio virtual.

En el diario quehacer tuvimos que aprender a tolerar los encuentros por medio de las tecnologías. Para unos ha sido más fácil, para otros en cambio es preferible u obligatorio asumir el riesgo de contagiarse del virus.

Un panorama bastante difícil para todos que se complejiza de acuerdo con las ocupaciones, la edad, el nivel educativo, los medios económicos y culturales.

En medio de todo están los niños. Algunos opinan que para ellos es más fácil adaptarse, aunque la mayoría de los expertos consideran que asumirán consecuencias complicadas a largo plazo, más cuando se reflexiona sobre la situación de los más pequeños.

Sabemos o hemos escuchado que “los primeros años de vida son esenciales para el desarrollo

vital de una persona, ya que en esta etapa la genética y las experiencias con el entorno perfilan la arquitectura del cerebro y diseñan el comportamiento humano”. (OEA, 2010)

Conscientes de ello, a nivel mundial se han venido adelantando políticas que priorizan la atención integral a los infantes. Pero en medio de la pandemia son varios los procesos de este objetivo que han quedado relegados. Uno de ellos la educación y con ella el desarrollo de sus capacidades, habilidades y potencialidades.

Las políticas nacionales, donde se relaciona su bienestar, hablan sobre la atención para los más pequeños como

una oportunidad única para impulsar el desarrollo humano de un país... Los niños y niñas que participan en los programas de educación inicial tienen mayores probabilidades de asistencia escolar, mejoran sus destrezas motoras y obtienen superiores resultados en las pruebas de desarrollo socio-emocional (DNP, 2007).

Teniendo en cuenta que el concepto de desarrollo viene manejándose como un sinónimo de reducción de pobreza, es penoso pensar en las consecuencias que las desatenciones causadas por esta emergencia sanitaria, traen de cara al futuro. Al parecer el panorama actual, aumenta las brechas y pone en juego las esperanzas de los pequeños.

Podríamos empezar por las cifras reportadas en varios medios de comunicación y/o entidades del Estado, donde se refleja un considerable

incremento de castigos corporales y psicológicos hacia los menores. Según los expertos, las cifras tienden a aumentar por causa del estrés de la crianza en confinamiento. Señales preocupantes, sin mencionar los abusos físicos, sexuales, emocionales o de abandono.

Los niños son vulnerables en la casa en muchas cosas, entonces tenemos casos de niños que pueden ser abusados por una persona que está en la casa, que pueden ser maltratados por una situación X que no sea tolerable para alguna persona. Los niños son muy vulnerables cuando están todo el tiempo en la casa, cuando no tienen la compañía o supervisión de sus padres o un adulto responsable P. Pardo (comunicación personal, 21 de agosto de 2020).

Sí delimitamos el tema a los espacios educativos y formadores, culturalmente siguen siendo los pequeños los más afectados.

(...) generalmente el que se ve más sacrificado es el del jardín porque no hay un reporte de calificaciones, no depende de pasar de un grado o a otro... a veces los papas al pequeñito lo van dejando de lado, no le ponen la atención suficiente. Conozco el caso de un niño que tiene dos hermanos en primaria y la mamá expresaba que a él lo pone a recortar o le da plastilina mientras los otros están todo el tiempo conectados a la pantalla. M. López (comunicación personal, 24 de junio de 2020).

Además de la deserción, los niños y niñas enfrentan la ausencia de una auténtica interacción con sus pares y docentes. Están encerrados, no pueden acompañar a sus padres a todas partes, ni pueden disfrutar con simplicidad del parque o de los juegos. “Para ellos no ha sido sencillo, sobre todo porque ellos son de vincularidad, de abrazo, de beso, de emoción...” J. Rojas Charry (comunicación personal, 22 de junio de 2020).

Lisandra Clavijo

35

El adecuado desarrollo social y emocional es aún más limitado cuando en una familia hay niños con marcadas diferencias de edad o son hijos únicos. La interacción entre pares es necesaria para el progreso de destrezas y conductas que sustentan la capacidad de relacionarse armoniosamente con sus iguales. “Lo que más necesitan los niños son las experiencias sociales y las experiencias de interacción con material que puedan manipular, experimentar y explorar, y eso no siempre es favorecido en sus hogares. M. López (comunicación personal, 24 de junio de 2020).

En estos tiempos, Francesco Tonucci nos recuerda que “la educación escolar es mucho más que verse y escucharse, es compartir un espacio, estar juntos, vivir la experiencia de intercambio... tocarse, porque esto también hace parte del desarrollo del aprendizaje” (Secretaría de Educación del Distrito, 2020)

Ante la pandemia la educación virtual es casi que obligada y algunos padres hacen el esfuerzo de mantener el aprendizaje de los niños a distancia. Esfuerzo valioso, que permite a los niños seguir aprendiendo y mantener una rutina. Fomenta en ellos la libertad de aprendizaje y origina mayores grados de disciplina y planificación, ojalá sin tensión, ni estrés.

Pero el proceso no es sencillo, requiere de concentración, regulación y automotivación para hacer bien el trabajo.

Se puede pensar que, el tiempo en el que se imparte una clase, es el mismo tanto en lo virtual como en lo presencial... pero la velocidad, el ritmo y todo el contexto comunicativo se transforma... hay varios asuntos allí desde la perspectiva de los estudiantes: La disposición corporal, la formación axiológica, la socialización y las maneras de construir significados; entre otros aspectos. C. López (comunicación personal, 25 de junio de 2020).

En el difícil ejercicio de la virtualidad también está la inquietud de algunos entendi-

**Mileyin
García**

dos, por la exposición de los pequeños a los medios electrónicos.

Hemos promovido mucho que los niños no tengan tanto acceso a las pantallas, que antes de los 6 años poca televisión, no video juegos, entonces a veces se siente uno contradiciendo aquello que ha promovido... en la edad preescolar sabemos todos los prejuicios que esto puede causar y como puede hacer dependiente a un niño y afectar después su desempeño escolar, entonces es difícil realmente. M. López (comunicación personal, 24 de junio de 2020).

Dicha comunicación y trabajo virtual, de compleja práctica en los adultos, se complica más en los pequeños, que hasta ahora se están formando, están forjando su disciplina, sus rutinas y disposición de trabajo.

...dado que muchos estudiantes, no tiene una silenciosa biblioteca en la que tengan óptima conexión a internet y ello los lleva a tomar clase en el comedor, la sala, desde la habitación, el corredor o los lugares donde puedan; esto hace que los niveles de distracción sean más complicados de los normal. C. López (comunicación personal, 25 de junio de 2020).

Además, deben superar la relajación que produce la virtualidad, pues están en casa, aunque conectados con el maestro. “...la virtualidad relaja todos los espacios físicos, y se cree que se puede hablar de cualquier forma en cualquier lugar u opinar en cualquier espacio”. C. López (comunicación personal, 25 de junio de 2020).

En las limitaciones, podemos incluir la naturaleza de las actividades pedagógicas que corresponden al desarrollo y las competencias de los menores.

En los primeros años se ocupan de “la dimensión del cuerpo desde el reconocimiento de sí mismo y del otro; trabajos de motricidad gruesa y fina; exploraciones, juegos, cumplimiento de instrucciones, entre muchos otros aspectos, de ineludible orden presencial”. C. López (comunicación personal, 25 de junio de 2020).

**Carlos
López**

A veces es cuestión del método que no es de papel y lápiz:

El Montessori es de estar en contacto con material, propicia el trabajo de colaboración y respeto entre los niños... aprenden a esperar el material, y esa realidad no se presenta en casa. La mezcla de edades también los favorece, porque el pequeño aprende del grande y el grande que acaba de pasar por una necesidad le colabora al pequeño, y esto se pierde en una educación virtual. M. López (comunicación personal, 24 de junio de 2020).

Por la lógica de los ejercicios, para el desarrollo de sus actividades en la virtualidad los niños necesitan más del tiempo, la disposición y el apoyo de los adultos.

(...) dependemos del apoyo que los padres de familia le están brindando a sus hijos en casa, para que el proceso de enseñanza se cumpla en su totalidad. Es un trabajo en equipo complicado en algunos casos, porque algunos padres de familia no tienen el tiempo o pueden brindar esa compañía de la mejor manera. L. Salazar (comunicación personal, 22 de junio de 2020)

Dependen de la posibilidad de tener un equipo o un aparato... entonces algunos papas tienen que interrumpir o acabar su teletrabajo para poderle orientar al niño la tarea o el ejercicio que se pro-

pone. A veces hasta las horas de la noche, quién sabe qué tan positiva sea esa hora para que el niño adquiera un aprendizaje, además los papas ya están cansados, y dependen de que la disposición del niño sea la mejor. M. López (comunicación personal, 24 de junio de 2020).

Algunos padres o madres no les tienen la paciencia necesaria para colaborarles en el proceso educativo... otros son en extremo flexibles y permiten que los niños hagan lo que quieran, no hacen los trabajos y/o los entregan fuera de fecha. L. Clavijo (comunicación personal, 7 de julio de 2020)

... hay unos niños que no son realmente favorecidos en concentración, pero mientras están haciendo una actividad, los papas tienden a interrumpirlos para decirle por aquí no es, fíjate en esto, y entonces el niño a quién atiende, a la actividad o al papá que le está orientando permanentemente e incluso dándole a conocer los errores". M. López (comunicación personal, 24 de junio de 2020)

El trabajo que hacen los docentes para que los estudiantes presten atención, logren mejor concentración, regulen sus comportamientos, apropien conductas adecuadas, no sólo es un asunto cognitivo; se trata de una experiencia convivencial. Por tanto, los padres no pueden asumir -tan fácilmente- el papel de primeros respondientes frente a la educación. Si bien se dice que en el hogar se educa, los padres no son formados para educar, es decir no tienen estrategias metodológicas, no saben de secuencias didácticas... por tanto, no sólo es un asunto

de paciencia y de "explicar" un tema. C. López (comunicación personal, 25 de junio de 2020)

No obstante, dicha confrontación con la pedagogía ha hecho que muchos adultos valoren la profesión docente. Ha permitido una genuina comunicación entre padres y maestros, gracias a la cual han ajustado cargas de lado y lado.

...esta es una oportunidad de aprendizaje para los maestros y para las familias, porque la escuela entro por fin a la casa. Nosotros luchamos para que los papas se entronicen con el trabajo que hacemos en aula, y fíjense que este año la vida nos permitió hacer un ejercicio de mediación con los papás un poco más fuerte J. Rojas (comunicación personal, 22 de junio de 2020)

En un principio:

el maestro se adaptaba al horario de los papas, a las necesidades de la familia, al interés de los niños, y entonces debíamos estar atentos y permanentes las 24 horas del día.... entonces las familias se sentían muy agobiadas, porque los maestros enviaban sus tareas, cada uno según sus estrategias M. García (comunicación personal, 9 de julio de 2020)

La explicación que hemos encontrado es que en muchas ocasiones, las actividades manejadas en la presencialidad son simples refuerzos, que al ser pasadas a la virtualidad, quedan establecidas como 'grandes' actividades. C. López (comunicación personal, 25 de junio de 2020)

Hemos tenido que hacer escuelas de padres un poco más fundamentadas, porque ellos son los mediadores en casa... hemos flexibilizado mucho el currículo... tenemos en cuenta la evaluación cualitativa y formativa, y eso ha permitido una comunicación sencilla con los niños J. Rojas (comunicación personal, 22 de junio de 2020)

Compitiendo con los factores distractores de cada casa y los propios de cada niño, sobre la marcha, observando, probando y aprendiendo, gran parte de los docentes han ajustado sus metodologías, las han hecho más lúdicas. "Uno debe estar pensando en mantenerlos a ellos emocionados y apasionados con la educación y con sus tareas, individuales y colectivas..." J. Rojas (comunicación personal, 22 de junio de 2020)

Julieta

“...requiere de mucho más tiempo para prepararla, porque debemos lograr que el estudiante siempre reciba una explicación clara, concreta y de forma creativa”. L. Salazar (comunicación personal, 22 de junio de 2020)

“...conlleven a trabajar directamente desde las necesidades de los niños y de las familias...” M. García (comunicación personal, 9 de julio de 2020)

Liliana Salazar

38

Con facilidades o problemas, y ante las restricciones que trae consigo la emergencia sanitaria, surgen como paliativos ajustar e integrar la teoría a las actividades del día a día, a los intereses de los pequeños y a los cuestionamientos del entorno.

...con la pedagogía por proyectos adquieren un nivel de democracia, de constancia, negociación, y tranquilidad muy fuerte... se puede hacer trabajo con todo lo que se consume en casa, los recibos, las facturas, los acuerdos que hay que hacer ... J. Rojas (comunicación personal, 22 de junio de 2020)

...cocinar, hacer construcciones, trabajar roles con disfraces, elaboración de cuentos, etc., son actividades que llevan hacia la parte lúdica, de jugar y construir, esto desde casa se puede realizar con el apoyo de las familias. Deberíamos replantear más bien si seguimos en una educación tradicional, donde la silla y la mesa son indispensables... M. García (comunicación personal, 9 de julio de 2020)

La idea de aprovechar la casa como propuesta educativa, se viene acogiendo hace un tiempo. El investigador italiano Francesco Tonucci “sugiere transformar los hogares en laboratorios de aprendizaje y conocimiento, una propuesta que se basa fundamentalmente en un principio:

“Cambiar el tipo de tareas. No más las tareas del libro de texto, no más las tareas tradicionales. Reemplacemos eso por las operaciones que se deben hacer en la casa”.

“De esta manera, la educación giraría en torno de la vida de los estudiantes con el objetivo de que cada una de las etapas de aprendizaje sea disfrutada al máximo”. (Secretaría de Educación del Distrito, 2020)

En efecto el aprovechamiento y asociación mejora la situación pedagógica, aunque sea para unos cuantos niños. Pero la preocupación de repensar el futuro de la educación se centra especialmente en los que han quedado relegados por culpa de las desigualdades que puso al descubierto la pandemia del Covid-19.

La UNESCO

Identificó una exacerbación de la exclusión durante la pandemia del COVID-19 y estima que alrededor del 40% de los países de ingresos bajos y medios-bajos no han prestado apoyo a los alumnos desfavorecidos durante el cierre temporal de las escuelas. (Unesco, 2020).

Finalmente, los docentes advierten que parte de lo que está pasando es resultado del tipo de educación impartida hasta ahora. Ven imperioso avanzar hacia una educación inclusiva, con el fin de fomentar sociedades más resilientes e igualitarias.

Cabe anotar, que más allá de la brecha digital y la necesidad de socialización de los niños, el sector educativo considera importante mantener la motivación. Aprovechar la situación para analizar y cambiar.

Toda esta situación puede hacernos pensar cómo estamos educando a nuestros niños para

María Teresa

la vida, no para ser el mejor académicamente, educarlos para las relaciones sociales, para tener respeto por el otro, saber cuidarnos a nosotros mismos, cuidar la tierra, cuidar al otro, creo que hay muchas reflexiones que pueden surgir... a veces son buenos en lo académico, pero no es lo mismo en lo social y en lo humano. Creo que hay que humanizar más la educación. M. López (comunicación personal, 24 de junio de 2020)

...reflexionar sobre que queremos que los estudiantes aprendan, priorizar sus necesidades, los recursos que tienen, las dificultades que presentan, que posibilidades tienen, la accesibilidad para reconocerlos desde su particularidad manteniéndolos motivados. L. Clavijo (comunicación personal, 7 de julio de 2020)

...repensar los asuntos de la memorización, de la mecanización y transfórmalos en actividades que involucren otras dinámicas como la participación especializada, las preguntas construidas y los activadores cognitivos, para medir, evaluar, entender cómo se están apropiando los conocimientos... Si hay buenos contenidos, se genera un interés y motivación que se puede capitalizar en los encuentros sincrónicos C. López (comunicación personal, 25 de junio de 2020)

...la pandemia tiene que ser una excusa para cambiar las metodologías, para cambiar las mira-

**Carlos
López**

das que tenemos del niño, para empezar a innovar, para empezar a utilizar las tecnologías en nuestras aulas P. Pardo (comunicación personal, 21 de agosto de 2020)

“Mucha gente pequeña, en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, puede cambiar el mundo”.

Eduardo Galeano

Referencias:

Organización de los Estados Americanos. (2010). Primera Infancia: Una mirada desde la neuroeducación. p.7.

Departamento Nacional de Planeación. (2007). Política Pública Nacional de Primera Infancia “Colombia por la Primera Infancia”. Documento Conpes Social. 109, p. 3

Secretaría de Educación del Distrito. (junio 2020). Francesco Tonucci y su propuesta para que niñas y niños aprendan por gusto y no por obligación. Recuperado de https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/node/7523

Unesco. (junio 2020). La UNESCO muestra que el 40% de los países más pobres no apoyaron a los alumnos en situación de riesgo durante la crisis del COVID-19 e insta a la inclusión en la educación. Recuperado de <https://es.unesco.org/news/unesco-muestra-que-40-paises-mas-pobres-no-apoyaron-alumnos-situacion-riesgo-durante-crisis-del>

Paola Andrea Pardo Arango. (Entrevista 21 de agosto de 2020). Docente Ciclo Inicial. Colegio Bravo Páez (IED). Licenciada en Educación Preescolar con énfasis en lúdica. Cocreadora del proyecto Familias a Estudiar. Premio a la Investigación e Innovación Educativa del IDEP (2016)

María Teresa López González. (Entrevista 24 de junio de 2020). Directora Jardín Infantil Mi Cabañita. Educadora preescolar de la universidad San Buenaventura. Psicóloga de la Universidad Católica de Colombia y Guía Montessori para niños de 3 a 6 años, del centro de estudios de educación Montessori de México.

Julieta Rojas Charry. (Entrevista 22 de junio de 2020). Magister en pedagogía de la lengua materna. Especialista en lenguaje y pedagogía por proyectos. Licenciada en educación preescolar. Investigadora adscrita a la red latinoamericana de maestros transformadores en el área de lenguaje.

Carlos Hernán López Ruiz. (Entrevista 25 de junio de 2020). Estudios magíster en educación. Especialista en comunicación educación. Comunicador Social. Coordinador General del Centro de Innovación y Desarrollo Educativo y Tecnológico, de la Universidad Pedagógica Nacional.

Liliana Salazar. (Entrevista 22 de junio de 2020). Docente de Preescolar del Colegio Liceo de ciencia y cultura Harvard. Licenciada en pedagogía infantil

Lisandra Clavijo Velandia. (Entrevista 7 de julio de 2020). Docente Ciclo Inicial. Colegio Bravo Páez (IED). Licenciada en Educación Preescolar. Especialista en Informática Educativa. Cocreadora del proyecto Familias a Estudiar. Premio a la Investigación e Innovación Educativa del IDEP (2016)

Mileyin García Trujillo. (Entrevista 9 de julio de 2020). Docente Ciclo Inicial. Colegio Bravo Páez (IED). Licenciada en Educación Preescolar. Especialista en Proyección social de la Educación. Magister en Gestión Educativa. Cocreadora del proyecto Familias a Estudiar. Premio a la Investigación e Innovación Educativa del IDEP (2016)

Archivo
Fundación
Convivencia

Comunícate con nosotros al 322 7481990 o al correo comunicaciones@fundacionconvivencia.org

Colores de
Agua

Cake Pops

Música

Te invitamos a inscribirte en nuestros talleres, 100 % Virtuales

www.mecreoformacion.com

Te enviamos a casa el kit completo para tu taller

CONTÁCTANOS EN
www.fundacionconvivencia.com

www.mecreoformacion.com

BUSCANOS EN

 @FUNDACIONCONVIVENCIA

 @FUNDACIONCONVIVENCIA

 @FCONVIVENCIA

 CEL 3227481990

40